

Bibli

CollEx-Persée

Rapport d'activité 2022

Édition : **GIS CollEx-Persée**
Alain Colas - Directeur de publication
Catherine Désos-Warnier - Directrice de rédaction
Alexandre Szmidt - Design-conception

Septembre 2023
Bibliothèque nationale et universitaire (Bnu)
5 rue du Maréchal Joffre
67070 Strasbourg Cedex – France

EDITO[S]

.P4

PARTIE 1. LA TRANSITION VERS UN NOUVEAU DISPOSITIF

.P8

PARTIE 2. BIBLIOTHÈQUE ET RECHERCHE

.P20

PARTIE 3. FAIRE VIVRE LE RÉSEAU DANS LE CADRE DES PROGRAMMES

.P42

PARTIE 4. UN RÉSEAU EN INTERACTIONS

.P58

PARTIE 5. ÉLÉMENTS CONCLUSIFS

.P72

L'EDITO DU PRÉSIDENT

2022 a constitué le terme d'une période ouverte en 2017 par la création du groupement d'intérêt scientifique CollEx-Persée. A travers ce GIS, non seulement le réseau des 21 établissements membres, mais encore toute une communauté issue de la documentation et de la recherche, grâce à plus de 150 collections labellisées, se sont structurés pour accompagner et promouvoir des évolutions techniques et des mises à dispositions de ressources documentaires en ligne. Par cette action, CollEx-Persée a contribué à modifier en profondeur les processus de recherche, notamment en sciences humaines et sociales. Avec le soutien du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, un ensemble de programmes nationaux et de plans de conservation partagés, mais aussi des appels à projets tournés vers la recherche, soutenant des démarches collaboratives de numérisation, d'enrichissement de métadonnées et de développement de services sur des corpus, ont pu voir le jour et donner des résultats concrets.

Ce rapport témoigne de l'intensité des activités et des réflexions de l'ensemble du réseau et de la communauté professionnelle qui constituent l'infrastructure de recherche CollEx-Persée. Toutes ces actions servent une ambition : promouvoir et faciliter l'usage par les chercheurs des collections détenues par les bibliothèques scientifiques et accompagner la transition vers le numérique pour l'ensemble des usages de la documentation scientifique et de la recherche. L'élargissement du réseau en 2022 à onze nouvelles bibliothèques labellisées, les avancées sur la cartographie avec la BnF, le rapprochement avec Couperin pour les acquisitions de ressources électroniques, le travail sur les archives du web, les 52 rencontres scientifiques, mais encore le bilan des recherches issues de l'appel à projets de 2019, sont autant d'éléments qui témoignent de la vitalité et de la réussite de cette infrastructure.

L'année 2022 devait permettre au GIS CollEx-Persée de penser son avenir. L'atelier des programmes blancs tenu à Condorcet en mai 2022 et une mission de préfiguration ont ainsi permis d'approfondir la réflexion sur une feuille de route qui affirme six grands principes qui doivent guider la réflexion sur la poursuite du GIS au-delà de 2023 : affirmer la mission de valorisation du patrimoine scientifique pour et avec les chercheurs (1) ; permettre à tous les membres d'atteindre collectivement, à travers l'infrastructure, des résultats hors d'atteinte individuellement (2) ; constituer une alliance entre la recherche et la documentation (3) ; se concentrer sur un nombre limité de programmes pour assurer une meilleure valorisation des corpus ciblés (4) ; développer des services innovants pour les chercheurs (5) ; enfin, interconnecter les programmes de l'infrastructure au profit d'un hub de compétences (6).

La feuille de route adoptée à l'unanimité par le conseil des membres en décembre 2022 a validé le principe de travailler, en 2023, à la préfiguration de quatre programmes socles, à savoir : la numérisation enrichie (pilotee par Persée), la cartographie et le signalement, les archives scientifiques, et les acquisitions.

Les enjeux qu'adresse, au cœur de l'écosystème de la recherche et de la documentation, l'infrastructure CollEx-Persée sont cruciaux : la numérisation du patrimoine scientifique et sa préservation, la co-construction entre professionnels de la documentation et chercheurs de nouveaux outils de recherche et de préservation, la structuration cohérente de nombreux corpus documentaires et archivistiques aujourd'hui dispersés, l'archivage du web, etc. L'ensemble du réseau et de la communauté professionnelle qui constituent l'infrastructure de recherche CollEx-Persée était à l'œuvre en 2022 pour mener à bien ces missions et en assurer la pérennité !

Pierre-Paul Zalio

Président du Campus Condorcet
Président du GIS CollEx-Persée

LE MOT DU DIRECTEUR

Au terme du GIS CollEx-Persée dans sa première mouture, je ne peux que sincèrement remercier en premier lieu celles et celui qui ont apporté chacune et chacun sa pierre à l'édifice, lui ont donné corps, l'ont fait vivre : Catherine, Alexandre, Lola et Cristina qui ont fait partie de cette petite « cellule CollEx-Persée », au centre du dispositif. Et avec eux, les collègues de la Bnu qui auront été présents en soutien : Stéphane, Hervé, Régine.

Si CollEx-Persée a pu se déployer, c'est aussi sous l'impulsion de Nathalie Fargier au titre de Persée, puis de Gabrielle Richard qui a pris la relève. C'est l'accompagnement bienveillant de Jean-François Balaudé, tout comme de Sophie Bouffier. Et c'est la présence forte de Gildas Illien pour faire avancer les projets. Je pense aussi aux « historiques » qui ont porté cette belle idée collective : Valérie Tesnière et François Cavalier.

Mais CollEx-Persée n'aurait pas pu répondre à ses objectifs sans le réseau des bibliothèques universitaires.

Je ne remercierai jamais assez les très nombreux collègues qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour faire des programmes collaboratifs et des projets spécifiques de vraies réussites : cartographie, numérisation, acquisitions, services à la recherche. Ils ne peuvent qu'être fiers des résultats.

Merci aussi aux collègues du réseau qui m'auront soutenu dans les moments difficiles et de doute, avec discrétion et en toute amitié. Et je ne peux oublier l'équipe de direction de la Bnu pour sa grande indulgence au regard du temps que j'ai pu passer pour ce dispositif, surtout dans les premières années du GIS, temps qui aura peut-être manqué à la Bnu.

Il ne m'appartient pas de dire ici ce que CollEx-Persée 2 sera. Je ne peux qu'appeler de mes vœux que les fondamentaux de ce dispositif perdurent : la valorisation des collections des bibliothèques y compris dans toute leur matérialité ; le réseau des BU au centre du futur GIS, en lien avec les communautés scientifiques. Et surtout que les moyens de CollEx-Persée soient préservés au profit de projets innovants pour les chercheurs en lien avec les collections des bibliothèques.

Il me tient à cœur de réserver le mot de la fin à un double hommage. D'abord en rappelant que c'est Françoise Thibault qui, la première, a imaginé ce que pourrait être une infrastructure documentaire, au tournant des années 2010. Nous avons travaillé ensemble pour concevoir ce que sera CollEx-Persée en faisant évoluer deux dispositifs existants : les CADIST et la Bibliothèque scientifique numérique (BSN). Me souvenir aussi de la confiance manifestée par Alain Abécassis au moment de confier le portage du GIS à la Bnu, avec ces paroles : « C'est maintenant à vous de jouer. C'est au réseau de montrer qu'il peut s'organiser collectivement. Vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner en cas de besoin. » De fait, c'est ce qu'il aura fait avec constance. Et c'est ce souvenir que je garderai.

Alain Colas

Directeur de la Bnu
Directeur du GIS CollEx-Persée

LE POINT DE VUE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

L'année 2022 a été, comme il était annoncé
En 2021, une année de transition destinée à construire un nouveau dispositif CollEx2 puisqu'il avait été décidé, au niveau du conseil des membres, que le renouvellement du GIS devait correspondre à une nouvelle feuille de route pour CollEx. Rapport d'autoévaluation, ateliers de mai 2022 ont amorcé la réflexion sans qu'elle ait été portée à son terme puisque le Ministère annonçait la prolongation du GIS pour un an. Pendant cette période, le conseil scientifique, qui a été réuni trois fois, en février, en mai et en octobre, a rempli son rôle habituel d'expertise des dossiers de labellisation de collections d'excellence (une quinzaine de fonds pluridisciplinaires ont ainsi été labellisés), et a sélectionné les lauréats du troisième et dernier appel à projet de son mandat 2021-2022.

Dans le même esprit qu'au cours des autres campagnes, privilégiant les fonds rares et pluridisciplinaires des bibliothèques, le conseil a retenu 19 projets sur les 31 qui lui ont été soumis. Il s'est félicité des compétences acquises depuis le début du GIS par les équipes porteuses car les dossiers étaient de plus en plus riches et structurés : ils avaient presque tous respecté les principaux critères adoptés depuis les années précédentes : qualité scientifique (en particulier la pertinence du corpus choisi) et technique du dossier (avec notamment le respect des normes et des standards de diffusion et de préservation et l'adhésion aux principes FAIR). Une attention particulière a été portée au tissage ou au renforcement de réseaux (par exemple entre les centres documentaires en sciences de l'antiquité du réseau Frantiq), à l'exploitation de corpus de niche comme la création d'une encyclopédie numérique des horloges et des appareils de mesure du temps (CHRONOSPEDIA) ou l'exploitation du corpus d'Angkor (IndexAngkor).

Par ailleurs, alors que la plateforme de cartographie historique *CartoMundi* initiait sa mue avec la refonte de l'outil numérique pour la rendre interopérable avec le SUDOC, l'autre programme national Respadon est devenu indispensable : le nombre de fichiers existants (près de cinquante milliards) donne le vertige et il est absolument nécessaire de les collecter, les traiter et les encadrer juridiquement pour les rendre accessibles aux chercheurs et au public d'aujourd'hui et de demain.

Enfin, les résidences - chercheurs que nous avons sélectionnées en 2021 ont donné lieu à deux journées d'échanges conviviales en juillet 2022 à Strasbourg : malgré les difficultés matérielles, notamment d'organisation de la résidence, les bénéficiaires associés sur un projet de valorisation d'un fonds inédit ont manifesté leur intérêt, voire leur enthousiasme, d'avoir pu travailler en collaboration étroite avec leurs partenaires. Comme je le faisais remarquer à l'ouverture de ces rencontres, ces résidences de chercheurs dans les bibliothèques témoignent des impulsions dynamiques lancées par le GIS pour renforcer les liens avec les chercheurs, promouvoir de nouvelles pratiques et de nouveaux outils. Il faudrait les ouvrir à toutes les bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche, car nombreuses sont celles qui conservent dans leurs réserves des fonds dormants, plus ou moins oubliés, qu'il faudrait valoriser. Aujourd'hui les bibliothèques deviennent des tiers-lieux, où l'on vient aussi bien lire un livre de référence, suivre un séminaire et partager des connaissances sur des supports multimédia, et le principe de la résidence favorise cette multifonctionnalité. Par son dynamisme et son implication, le réseau CollEx-Persée aura largement contribué depuis cinq ans à décloisonner les domaines.

En revanche, n'ayant pas été associé au rapport d'autoévaluation, et constatant leur faible poids dans l'évolution du dispositif au regard des groupes de travail des professionnels dont ils connaissaient mal les travaux, les membres du conseil scientifique, dans leur globalité, ont fait savoir qu'ils regrettaient de ne pas avoir été consultés sur l'avenir du CollEx.

Le refus qui leur a été fait à l'époque de procéder à une cartographie fine de tous les projets financés afin de réaliser un bilan de l'appel à projets qu'ils avaient accompagné et de proposer des pistes pour l'avenir de l'infrastructure n'a pas été compris. Comment une infrastructure de recherche pouvait-elle être reconstruite sans le travail avec le conseil scientifique ? Telle était l'interrogation partagée par tous.

Les ateliers de préfiguration organisés en mai 2022 au Campus Condorcet, autour des 27 propositions remontées en réponse à un appel à manifestation d'intérêt lancé auprès des bibliothèques universitaires témoignent de cette incompréhension entre les deux mondes. Sur la centaine de participants, nous étions à peine une poignée de chercheurs et les échanges se sont presque exclusivement déroulés autour des enjeux et champs d'intervention des personnels des bibliothèques.

A notre étonnement, certains dossiers, déjà largement traités par les unités de recherche et les Maisons des sciences de l'homme comme les archives scientifiques, généralement déposées dans ces lieux, étaient présentés sans qu'un état de l'art ait été réalisé avec le monde de la recherche.

L'année 2022 a donc été une année à double visage pour un conseil scientifique dont les membres étaient pleinement et depuis longtemps investis.

Si les projets soutenus grâce à son expertise ont parfaitement montré la pertinence de leurs choix lors des AAP, l'absence d'échanges sur la prochaine feuille de route a pu provoquer l'incompréhension et le malaise des collègues.

L'obtention en 2023 d'un crédit pour réaliser un bilan de leur action, l'ouverture d'un dialogue autour du programme sur les archives de la recherche constituent en revanche des signes encourageants. Il me reste à espérer qu'ils constitueront de précieux apports pour le conseil scientifique du futur CollEx.

Sophie Bouffier

Professeur d'histoire grecque,
Directrice de la Maison méditerranéenne des
sciences de l'homme,
Présidente du Conseil Scientifique

LA TRANSITION VERS UN NOUVEAU DISPOSITIF

Nos motivations étaient simples : donner d'abord à la tutelle ministérielle comme à la direction du GIS un signal clair et positif de notre profond attachement au dispositif, de notre souhait de le voir perdurer et, avec lui, les moyens associés (...) aider à consolider une trajectoire qui permette de repositionner CollEx-Persée de manière lisible et convaincante.

DU PRÉ-APPEL A MANIFESTATION D'INTERÊT (FÉVRIER-MARS 2022)...

ColEx-Persée a mené son autoévaluation en vue de bâtir un dispositif renouvelé à compter de 2023. Afin de mettre en place les orientations qui ont émergé, il a été convenu que le nouveau dispositif comprendrait 3 programmes d'intérêt national et jusqu'à 7 programmes blancs.

- **T**rois programmes d'intérêt national ont été retenus dans la continuité des actions déjà menées jusqu'à présent dans le cadre du GIS 1 : le programme national de numérisation ; le programme de valorisation des fonds d'excellence par la cartographie et le signalement ; le programme d'acquisitions en licences nationales de ressources spécialisées.

Leur organisation fera l'objet de travaux en vue d'en définir les objectifs, livrables, gouvernance, moyens d'action et financements. Une bonne articulation entre eux, et avec les futurs programmes blancs, sera recherchée.

Par ailleurs, pour ouvrir un chantier de co-construction de programmes blancs avec les établissements qui se porteront volontaires pour y travailler en commun, un **pré-appel a été lancé**, pour recueillir toutes les manifestations d'intérêt émanant des établissements sous tutelle de l'ESR.

Ce pré-appel s'est déroulé, de manière *flash* entre le 14 février et le 25 mars 2022.

Le but étant de réunir tous les répondants au sein d'ateliers pour structurer les propositions, mettre en contact les représentants des communautés qui auront été identifiées comme partageant les mêmes préoccupations et réfléchir ensemble aux orientations à prendre.

<https://www.collexpersee.eu/pre-ami-ateliers-programmes-blancs/>

1. COLLEXPERTISES
Parcours de formation
CollExpertises
ENSSSIB

4. AGR
Archives grises
de la recherche
Université Paris Nanterre
La Contemporaine

7. RESEDES
Réseau pour le signalement
expert de la documentation de
l'ESR
Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne - Bibliothèque
interuniversitaire de la
Sorbonne

2. PATRIMUSE
Patrimoine muséal des
bibliothèques de l'ESR
Université Sorbonne Nouvelle
Bibliothèque Sainte Geneviève

5. ARSCENBI
Archives scientifiques en
bibliothèque
Museum national d'histoire
naturelle

8. ECEMOM
Études coloniales et Échanges
en Méditerranée et en Outre-
Mer. Comprendre le passé.
Éclairer le présent. Préparer
l'avenir.
Aix-Marseille Université SCD

3. E-XENEION
Apparition, développement,
établissement de la science
archéologique
Bibliothèque nationale et
universitaire

6. A2U
Archives d'universités et
d'universitaires
Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne - Bibliothèque
interuniversitaire de la
Sorbonne

9. LETTRE
Langues, Ecritures, Textes
et Traduction européennes
pour la Recherche. Pour
une République des lettres
européennes ouverte sur le
Monde.
Université Bordeaux Montaigne
SCD

-> 27 PROPOSITIONS

déposées dont
19 avec porteurs

10. PLATHEA
Plateformes thématiques
aréales : valorisation des
ressources documentaires
dans un réseau de
recherche
GIP BULAC

13. LLIBRE
De l'ouverture du code au
FAIR : Logiciels LIBres,
Bibliothèques et services à la
recherche
GIP BULAC

16. AI-4-HTR
Outils et services pour
l'exploitation des manuscrits
de l'ESR basés sur l'usage
de l'IA au service de la
transcription automatisée des
documents
Bibliothèque nationale et
universitaire

19. JURIDISSIMA
Université de Paris 1 -
Bibliothèque
interuniversitaire Cujas

22. MusiquES
Matériaux et ressources pour
la recherche musicale en
France
(Bibliothèque nationale et
universitaire)

25. PHINUNOLA
Philologie numérique des
écritures non latines
(GIP BULAC)

11. SOROREX
Documenter les féminismes
Université d'Angers
BU et Archives

14. RESPADON+
Réseau élargi de partenaires
pour l'analyse et l'exploration
de données numériques
Université de Lille SCD

17. VALMARESO
Valorisation des matériaux de
la recherche pour la Science
ouverte
Université Grenoble Alpes
Bibliothèque

20. CLESO
Cahier de Laboratoire
Electronique pour la Science
ouverte
(Lyon 1 SCD)

23. ServicesNumRar
Services mutualisés pour les
ressources NUMériques des
disciplines rares
(GIP BULAC)

26. TRANSCRIRE
Brique Transcription manuelle
participative
(Condorcet Humathèque)

12. VIVAL
Vine and Wine International
Virtual Library
Université de Bourgogne SCD

15. ALETHE
Accéder, Lire et Explorer les
thèses de doctorat française
Université de Lille SCD

18. 1HealthTDM
Plateforme de TDM en Santé
Globale
Université Paris Cité DGDBM

8 propositions sans porteurs déclarés

21. ASPaVIB
Archives scientifiques
patrimoniales en Sciences
de la Vie et de la terre et
Bibliothèques
(Lyon 1 SCD et MNHN)

24. Thesau2Ref
Alignement de thésaurus
de recherche sur les
référentiels de la transition
bibliographique
(GIP BULAC)

27. NFL
Numérisation du fond
LAENNEC
(SCD de Nantes)

... AUX ATELIERS PROGRAMMES BLANCS (MAI 2022)

Les Ateliers Programmes Blancs ont représenté un jalon essentiel dans la réflexion dédiée au nouveau projet CollEx-Persée.

Les journées ateliers Programmes Blancs des 11 et 12 mai 2022 se sont tenues au **Campus Condorcet**, en partenariat avec l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaire (ADBU).

La centaine de participants à ces deux journées sont ceux ayant manifesté leur intérêt lors du #PRE_AMI clos le 25 mars 2022.

Les réponses au #PRE_AMI, au travers de **27 propositions** témoignent d'une grande vitalité des établissements, de préoccupations communes et d'une capacité à se mobiliser rapidement sur des thématiques nationales. L'objectif fut de partager l'ensemble de ces propositions pour aboutir à une meilleure compréhension des attendus de la communauté en fonction des besoins de la recherche.

Ces ateliers ont constitué un nouveau jalon dans la démarche de travail collaborative en cours, qui permettra aux pilotes et à leurs partenaires de mieux se situer dans la suite du processus.

Objectifs des Ateliers :

- **Faire converger** plusieurs propositions vers un programme blanc unique ou à défaut identifier des axes transversaux ;
- **Identifier** des points d'attention pour l'approfondissement des candidatures ;
- **Aboutir** à des préconisations pour l'AMI programmes blancs et à une logique de bonnes pratiques.

ANNONCE : LE GIS PROLONGÉ D'1 AN

*Ce que je veux vous dire
« c'est l'importance du
temps, et nous prendrons
ce temps pour construire un
dispositif solide et accepté
par tous. Pour avancer
sur l'engagement des
établissements, sur la place
des opérateurs, et enfin et
surtout sur une gouvernance
qui soit efficace et collective
(comme le demandait
notre autoévaluation),
une gouvernance pour les
programmes blancs qui
serait en interaction avec la
gouvernance du nouveau GIS.
Le temps des instances est
un temps long... le temps des
projets aussi ».*

Introduction aux ateliers,
par **Odile Contat**,
Cheffe du département
Diffusion des connaissances
et documentation, Service de la
coordination des stratégies de
l'Enseignement supérieur et de la
recherche,
Sous-direction Territoires, société
et savoirs

LE DÉROULÉ

>> 11 MAI 2022

> PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE

- Les enjeux de la transition du dispositif CollEx-Persée, **Alain Colas**, Directeur du GIS et Directeur de la Bibliothèque nationale et universitaire.
- L'Infrastructure CollEx-Persée dans le paysage de l'information scientifique, **Odile Contat**, Cheffe du département Diffusion des connaissances et documentation, Service de la coordination des stratégies de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Sous-direction Territoires, société et savoirs.
- Ce que la communauté attend des évolutions du dispositif CollEx-Persée, **Marc Martinez**, Président de l'ADBU, Directeur de la Bibliothèque de Sciences Po Paris.

> PLÉNIÈRE THÉMATIQUE

- Les enjeux de formation et de montée en compétences dans CollEx-Persée2, réflexion collective sur la base de la proposition de l'Enssib, **Nathalie Marcerou-Ramel**, Directrice de l'Enssib et **Valérie Tesnière**, Directrice de La contemporaine.

* Première série des 6 ateliers thématiques.

>> 12 MAI 2022

> **Forum des propositions** entre porteurs, partenaires et opérateurs présents.

** Deuxième série des 6 ateliers thématiques.

*** Troisième série des 6 ateliers thématiques.

> PLÉNIÈRE DE FIN

- Restitution des ateliers par les animateurs, formalisation des préconisations élaborées par les participants.
- Bilan des ateliers et suite des travaux, **Alain Colas**.
- La conclusion du Grand Témoin, **Sophie Bouffier**, Directrice de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, Présidente du Conseil scientifique du GIS CollEx-Persée.

* * * * *

Les **6 ateliers** étaient dédiés aux thèmes transversaux suivants :

1. Quelle place pour les chercheurs dans un programme blanc CollEx-Persée ?
2. Porter un réseau de partenaires, quels sont les points d'attention ? Gouvernance, administration, financement, animation, pérennisation.
3. Qu'attend-on de programmes transformants CollEx-Persée ? Effets, impacts, usages, dissémination, communication.
4. Converger autour de thématiques communes : la valorisation et l'exploitation des archives scientifiques dans l'ESR.
5. Converger autour de thématiques communes : encourager un signalement enrichi et de qualité.
6. Converger autour de thématiques communes : production et outillage de corpus.

Les 3 premiers Ateliers peuvent être regroupés sous l'*item* « élaborer des préconisations communes pour le futur #AMIProgrammesBlancs » et les 3 derniers « établir des passerelles entre programmes (blancs ou structurants) ».

Le programme ci-dessus est une version synthétique ; accédez à la version intégrale : <https://www.collexpersee.eu/wp-content/uploads/2022/05/Programme-des-journees-ateliers-CollEx-Persee-11-12-mai-2022-VFdu100522.pdf>

MERCI à tous les pilotes des ateliers :
*Lucie **Albaret**, David **Aymonin**, Jean-Marie **Barbiche**, Emilie **Barthet**,
Luc **Bellier**, Viviane **Bouletreau**, Fanny **Clain**, Alain **Colas**, Grégory **Colcanap**,
Véronique **Falconnet**, Madeleine **Géroudet**, Marianne **Giloux**, Elise **Girold**,
Philippe **Goguely**, Benjamin **Guichard**, Céline **Lèbre**, Alice **Lemaire**,
Grégory **Miura**, Dominique **Naud**, Clément **Oury**, Cynthia **Pedroja**,
Clément **Pieyre**, Gabrielle **Richard**, Frédéric **Saby**, Mathieu **Stoll**, Valérie **Tesnière**.*

PENSER LA SUITE

A l'issue des ateliers programmes blancs, la convention constitutive du GIS étant valide jusqu'à la fin de 2023, il a été décidé de profiter de cette année supplémentaire pour approfondir la réflexion relative à la nouvelle feuille de route.

Le comité opérationnel et les bibliothèques associées de CollEx-Persée se sont réunis le **14 octobre 2022**, dans le but de réfléchir à la trajectoire du réseau dans les 5 prochaines années. Il a été décidé de confier une mission de préfiguration à Gildas Illien (Directeur général délégué aux collections, Museum national d'histoire naturelle) pour établir une feuille de route 2023 sur la base des éléments déjà recueillis et de nouveaux échanges avec les acteurs du dispositif.

Le résultat a été présenté au Conseil des membres du **13 décembre 2022**. Seul un nombre limité de programmes, suffisamment robustes, dont le niveau de maturité fait aujourd'hui consensus au sein de la communauté et qui sont susceptibles de s'articuler autour d'une trajectoire lisible, ont été présentés.

Cette proposition est assortie d'un axe de réflexion plus prospectif visant à enrichir et compléter le dispositif en 2023.

LA MISSION DE PRÉFIGURATION

C'est lors d'un échange spontané à l'occasion du congrès de l'ADBU de Caen à la fin septembre 2022 qu'une mobilisation de la « base » des bibliothèques parties prenantes du GIS s'est forgée. Nous avons partagé le constat que la direction et les instances de CollEx-Persée pourraient sans doute bénéficier d'un coup de pouce de la communauté pour faire aboutir le processus de préfiguration engagé depuis plusieurs mois.

Nos motivations étaient simples : donner d'abord à la tutelle ministérielle comme à la direction du GIS un signal clair et positif de notre profond attachement au dispositif, de notre souhait de le voir perdurer et, avec lui, les moyens associés ; dans le paysage toujours complexe et mouvant des opérateurs et des infrastructures de recherche, aider à consolider une trajectoire qui permette de repositionner CollEx-Persée de manière lisible et convaincante. Il s'agissait de se concentrer sur ce qui nous avait semblé faire sa force et ses preuves dans ses années de fondation et d'expérimentation.

Dans ces moments de transition qui impliquent des arbitrages forts, il est facile de critiquer et d'attendre mais sans doute plus constructif de savoir s'engager pour contribuer à trouver des solutions. C'est dans cet esprit de facilitation que la mission de préfiguration a été lancée, sur la base d'une lettre de mission validée par le MESR comme par la direction du GIS.

Des compromis, il fallait en effet en trouver, tout en jouant la carte d'une large concertation d'autant moins aisée que les délais étaient courts avant l'échéance de la réunion du conseil des membres planifiée à la mi-décembre. C'est donc en mode « commando » et exclusivement à distance que la concertation s'est déroulée, sur la base du volontariat parmi les établissements et opérateurs parties prenantes du GIS mais aussi plus largement au sein des membres de l'ADBU. Les échanges ont été constructifs et ont permis, par itérations successives, d'arriver à un texte [\[lien vers la feuille de route\]](#) qui synthétise à la fois ce qui nous semblait pouvoir définir « l'ADN » de CollEx-Persée et de grands axes de travail assez robustes

et consensuels pour préfigurer certains des futurs programmes.

On peut regretter que le calendrier n'ait pas permis d'associer plus étroitement le conseil scientifique à ces réflexions. Pour autant, la vocation du GIS dans sa nouvelle formule de rester un trait d'union aussi structurant qu'innovant entre documentation et recherche a été réaffirmée comme un élément fondamental de l'identité de CollEx-Persée. La notion de « patrimoine scientifique d'hier et de demain et sa valorisation pour et avec les chercheurs » résume cette intention. De même, la reconnaissance de l'importance des réseaux professionnels, à la fois entre établissements et entre communautés scientifiques et documentaires apparaît comme une des forces de CollEx-Persée qu'il s'agira de cultiver notamment sous l'angle du partage et du développement des compétences entre communautés.

Au-delà de ces fondamentaux, les discussions ont permis d'aborder certains points qui ne faisaient pas consensus. Par exemple, afin d'éviter les redondances avec les missions confiées à l'ABES, on n'a finalement pas retenu un programme dédié au signalement, mais plutôt intégré les problématiques de métadonnées en lien avec la labellisation et la cartographie des collections. La question de maintenir ou non un programme dédié aux acquisitions électroniques en collaboration avec Couperin est restée ouverte. La numérisation et les archives sont apparues en revanche comme des domaines où, d'évidence, un grand nombre d'établissements avait besoin de faire masse de leurs moyens et pour lesquels une coordination et une impulsion au niveau GIS faisaient totalement sens.

La feuille de route issue de cette mission un peu improvisée a permis de remobiliser les troupes et de baliser l'horizon du GIS. Elle reste à compléter et surtout à mettre en œuvre à partir de 2024.

Gildas Illien,
Directeur général
délégué aux collections,
Museum national d'histoire naturelle

L'exercice d'autoévaluation comme les manifestations d'intérêt exprimées par les communautés et les instances scientifiques et documentaires sollicitées pour élaborer la feuille de route convergent vers la définition de

6 PRINCIPES DIRECTEURS

1. L'**ADN** de #CollExPersée est le développement du patrimoine scientifique d'hier et de demain et sa valorisation pour et avec les chercheurs.

2. #CollExPersée est un acteur de l'écosystème ESR permettant d'atteindre **collectivement** des résultats que les établissements seuls ne pourraient atteindre.

3. #CollExPersée poursuivra ses travaux de **co-construction** de projets basés sur l'alliance entre la recherche et la documentation ; il sera l'interface facilitatrice.

5. #CollExPersée réservera dans son organisation des mécanismes et des ressources favorisant le développement de services **innovants** pour les chercheurs.

6. #CollExPersée est un réseau attentif à relier ses communautés : les programmes seront **interconnectés** entre eux selon le modèle du Hub de compétences

4. #CollExPersée concentrera les moyens disponibles autour d'un nombre limité de programmes-métier afin de **produire** et valoriser des corpus à plus grande échelle.

FEUILLE DE ROUTE...

La feuille de route a été approuvée à l'unanimité par le Conseil des membres à savoir la définition des 6 principes directeurs, les programmes présentés et la place de l'UAR Persée comme pilote désigné pour la numérisation enrichie.

On retiendra la validation de trois programmes socles qu'il faudra ensuite organiser et nourrir de façon conséquente en 2023 :

- 1) **Labellisation, métadonnées et cartographie des collections ;**
- 2) **Numérisation enrichie ;**
- 3) **Archives scientifiques.**

La nécessité d'approfondir le programme **acquisitions de publications électroniques** a été exprimée tout comme le besoin de définir la place des services innovants de traitement, d'exploitation (TDM, IA...) de diffusion et de valorisation des données issues des collections.

>>> https://www.collexpersee.eu/wp-content/uploads/2023/01/FR-2023_CollEx_Persée_Version-CM.pdf

...CALENDRIER À VENIR

En 2023, l'enjeu sera donc très fort et l'entreprise délicate car il s'agira de **consolider cette proposition programmatique** en concertation étroite avec le réseau, les chercheurs attachés à la co-construction CollEx-Persée et d'autres acteurs nationaux.

Tout cela recoupera **les questions liées à la future gouvernance du dispositif et de son portage, sujets directement pilotés par le ministère.**

CollEx-Persée

Velle
Du profil d'un Vaisseau avec ses mats
de hune hautz, ses premieres Vergues et le
commancement de la garniture de ses manoeuvres

BIBLIOTHÈQUE ET RECHERCHE

De plus en plus de chercheurs découvrent ce que les personnels des bibliothèques peuvent apporter. Il y a un véritable intérêt à se fréquenter, à se connaître, à trouver un langage commun.

1. Vergue d'artimon avec son nacage et poulie 2. la drisse
 3. le martinet 4. Vergue de fougue 5. ses ballancines 6.
 les bras et dormans 7. Estay de perroquet d'artimon 8.
 grand mast de hune garny de ses barres et chuquets 9.
 ses haubans et pallanquins 10. ses gallaubans 11. grand
 vergue 12. ses ballancines 13. ses bras et dormans 14. l'estuy
 du grand mast dhune 15. l'itague et la drisse de la grand
 vergue 16. Vergue de mixaine 17. son jtague et sa
 drisse 18. ses ballancines 19. ses bras et dormans 20.
 petit mast dhune garny de ses barres et chuquet 21. les
 aubans 22. les pandeurs garnis de leurs poulies 23. Estay
 de petit hunier 24. les gallaubans 25. mast de beaupre
 26. la hune garnie de ses barres 27. Vergue de
 sinadiere ou de beaupre 28. ses ballancines 29.
 ses bras et dormans 30. les pallanquins ou
 l'aux haubans 31. aubans de perroquets 32. Estay
 de perroquet en patte doye.

COLLEX-PERSÉE EST UNE NOUVELLE FOIS RENOUVELÉE COMME INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE (IR)

Les stratégies nationales et européennes dans le domaine des infrastructures de recherche se déclinent à travers des "Feuilles de route".
Le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a publié sa 5ème édition le 8 mars 2022.

Les infrastructures constituent aujourd'hui la colonne vertébrale de la recherche pour un très grand nombre de disciplines.

Cette feuille de route a été élaborée en poursuivant un objectif principal : **exprimer une vision claire des infrastructures essentielles pour la recherche et l'innovation françaises, positionnées dans une véritable analyse stratégique du paysage des infrastructures de recherche.**

Cette édition est le fruit d'un processus collectif, dont les alliances thématiques et les établissements de recherche nationaux ont été des acteurs importants, sous le pilotage de la DGRI.

Elle comprend quatre catégories d'objets :
* **les organisations scientifiques internationales (OSI)**, fondées juridiquement sur une convention intergouvernementale ;
* **les IR* (appelées TGIR – très grande infrastructures de recherche** – dans les précédentes éditions de la feuille de route nationale), infrastructures qui, bien qu'étant sous la responsabilité scientifique des opérateurs de recherche, relèvent d'une politique nationale et font l'objet d'un fléchage budgétaire du MESR ;

* **les IR**, infrastructures dont la stratégie scientifique et le suivi budgétaire sont sous la responsabilité des opérateurs de recherche ;

* **les projets**, n'ayant pas encore une pleine maturité qui ont déjà une existence et une importance dans le paysage de la recherche française.

Retrouvez CollEx-Persée dans la rubrique *Infrastructures de recherche en information scientifique*, aux côtés de HAL+, Métopes, Open Edition, ISTEEX (projet), Software Heritage (projet)

> <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/la-feuille-de-route-nationale-des-infrastructures-de-recherche-2021-84056>

LES LAURÉATS DU 3^{ème} AAP COLLEX-PERSÉE

Au terme d'un appel à projets ouvert le 15 juin 2021 et clos le 10 décembre 2021, 31 dossiers ont été déposés auprès du GIS CollEx-Persée. Une évaluation en plusieurs étapes a été organisée. A l'issue du processus, le conseil scientifique a désigné, en séance plénière du 18 mai 2022, les lauréats. Les résultats ont été présentés au conseil des membres, le 30 mai 2022.

> 19 projets ont été financés à hauteur de 1 679 019 euros.

CollEx-Persée, en tant qu'infrastructure de recherche en information scientifique a créé ce mécanisme d'appel à projets pour favoriser le développement de services à la recherche adossés aux collections d'excellence au sein du réseau et encourager des démarches collaboratives de numérisation, d'enrichissement de métadonnées et/ou de développement d'autres types de services sur des corpus de différentes natures.

Il s'agit du troisième appel à projets collaboratifs depuis 2018.

Pour rappel, CollEx-Persée a financé au total :
- **92 projets**
- **pour près de 5,6 millions d'euros.**

Le conseil scientifique du GIS CollEx-Persée a noté favorablement la qualité générale des projets déposés.

Il est rare qu'un projet ne soit pas au niveau d'un point de vue technique.

Un nombre croissant de déposants prend en compte la pérennité de la proposition et intègre des développements pour servir à une communauté élargie.

Une vraie réflexion préside à la démarche scientifique.

Une attention accrue dans la mise en place des partenariats est à souligner.

Seuls, 5 à 6 projets ont semblé bien trop limités dans leur propos général, tandis que quelques autres ont semblé trop fragiles sur certains aspects, soit scientifiques, soit de

gouvernance, soit dans le montage financier. Les avis des experts ont été transmis aux porteurs dans un souci de transparence et de montée en compétences.

Cette expérience est importante pour l'ensemble de la communauté scientifique et de l'information scientifique et technique.

Elle a agi comme un levier de transformation des pratiques inaugurant un véritable rapprochement entre chercheurs, bibliothécaires, opérateurs, faisant de ces deux derniers de véritables acteurs des projets de recherche.

Retrouvez le rapport d'évaluation dans sa globalité depuis le site de CollEx-Persée > Ressources > Rapports et documents > Appels à projets :

https://www.collexpersee.eu/wp-content/uploads/2022/10/Rapport-de-synthese-AAP-CollEx-Persee-2021_2022_diff.pdf

Catherine Désos-Warnier
Chargée de mission CollEx-Persée

#AAPCOLLEX21_22 : les lauréats

« TariMa »

Bibliothèque
universitaire des
langues et civilisa-
tions (GIP BULAC)

BE-Num

Université
Paris 1
Panthéon-
Sorbonne

CHI-KNOW-PO CORPUS

Bibliothèque
universitaire des
langues et civilisa-
tions (GIP BULAC)

CHRONOSPEDIA

Université
Grenoble Alpes

CoBaLPP

École d'économie
de Paris

CoESciTer

Université de Lille

COREL

Collège
de France

CorpusSATHMA

Centre national
de la recherche
scientifique

DreAM

Université de
Bretagne
occidentale

ICB – Itinéraires de la collection Bas- taire

Université
Clermont-
Auvergne

IndexAngkor
École française
d'Extrême-Orient

IRIS
Université
de Bourgogne

ISSA 2
Cirad

NumeNord
Bibliothèque
nationale
et universitaire

NUMISMATES
Centre d'Études
Alexandrines
(CEAlex)

ORESM
Université
Paris 1
Panthéon-
Sorbonne

ORDY GOAL
Collège de France

PRET19
Université
Paris 1
Panthéon-
Sorbonne

Rev@ntiq
Centre national
de la recherche
scientifique

[Retrouvez ces projets
et ceux des années passées
depuis
www.collexpersee.eu/les-projets/](http://www.collexpersee.eu/les-projets/)

>>> Accéder à la page support de l'appel :
https://www.collexpersee.eu/appel-a-projets-2021_2022/

RÉSIDENCES DE CHERCHEURS : VALORISATION DES RESULTATS

Journées d'études des 4 et 5 juillet 2022. Créer une synergie entre chercheurs et professionnels de l'information scientifique :

**Pour une bibliothèque
comme lieu de recherche.**

Un des axes majeurs de l'infrastructure de recherche CollEx-Persée est la promotion de la bibliothèque comme lieu de recherche et d'expertise.

Les Résidences, organisées en 2021, offraient la possibilité à un chercheur dont les travaux concernent un fonds particulier conservé par une bibliothèque du réseau CollEx-Persée, de travailler à sa mise en valeur scientifique et technique, avec les équipes de la bibliothèque, dans le cadre d'un contrat établi pour une durée d'un an.

Ces journées d'étude ont rassemblé les 7 résidences financées en 2021 par CollEx-Persée et sur le point de s'achever.

Les objectifs étaient de plusieurs ordres :

- **valoriser les résidences** et, à travers elle, le rôle de l'infrastructure pour rapprocher les bibliothèques et les chercheurs sur des projets communs en lien avec les collections ;
- **montrer la synergie entre chercheurs et professionnels de l'information** en vue de travaux de valorisation originaux ;

- **partager les expériences scientifiques et les innovations techniques** ainsi financées.

L'intérêt est aussi d'avoir un regard collectif sur ce mécanisme des résidences en identifiant les points forts, les points faibles et les suites envisagées pour les projets par les établissements porteurs. Se pose la question, pour CollEx-Persée, de **la reconduction d'un tel mécanisme dans le cadre de son prochain dispositif**, sensiblement différent dans son organisation.

Le lundi 4 juillet était réservé aux résidents et à l'enregistrement de capsules qui permettront de communiquer sur les travaux réalisés via le média vidéo.

La journée du 5 juillet était une Journée d'Etude en séance plénière, à l'Auditorium de la Bnu.

Retrouvez le rapport d'évaluation des résidences depuis le site de CollEx-Persée > Ressources > Rapports et documents > Appels à projets : <https://www.collexpersee.eu/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-AAPR-a-publier-sur-le-site-web.pdf>

RÉSIDENCES DE CHERCHEURS : LES ENREGISTREMENTS DU 4 JUILLET

La journée du 4 juillet fut consacrée à l'enregistrement des 7 capsules vidéo auxquelles vous pouvez accéder via ce lien :

<https://www.canal-u.tv/chaines/collexpersee/capsules-residences-collex-persee>

Ces capsules résultent des témoignages des binômes « chercheurs/IST » formés pour ces résidences. Ces témoignages sont basés sur l'enregistrement des réponses aux questions suivantes : «*Quel est l'objet de votre résidence ?*», «*Comment s'est organisé votre travail ?*», et «*La bibliothèque, comme lieu de recherche... ça vous parle ?*» Les enregistrements se sont déroulés sur l'ensemble de la journée à l'auditorium de la Bibliothèque nationale et universitaire. L'équipe de tournage était celle de la DNum - Direction du Numérique - de l'Unistra (Université de Strasbourg).

THÉMATIQUES CHAINES INTERVENANTS

PRESENTATION RUBRIQUES PARTENAIRES CONTACT

Capsules Résidences CollEx-Persée

CollExPerséeFID des 28 et 29 juin 2021

Interviews des porteurs de projet

Journées professionnelles CollEx-Persée / ADBU

NOS dernières publications

Entretien
00:05:17
FONDS DE MANUSCRITS ARABES DE LA BNU
#CollExPersée Créer une synergie entre chercheurs et professionnels de l'information scientifique pour une bibliothèque comme lieu de recherche. Geraldine Jernwin et Daniel Bornemann.

Entretien
00:05:27
KINOPEDIA
#CollExPersée Créer une synergie entre chercheurs et professionnels de l'information scientifique pour une bibliothèque comme lieu de recherche. Mathilde Foulet et Vincent de Laverne.

Entretien
00:05:13
EMERGENCE DE L'IMAGERIE ÉLECTRONIQUE EN FRANCE
#CollExPersée Créer une synergie entre chercheurs et professionnels de l'information scientifique pour une bibliothèque comme lieu de recherche. Frédéric Soulu.

Entretien
00:06:16
ÉTUDIER ET DESSINER LA GRÈCE AU DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE
#CollExPersée Créer une synergie entre chercheurs et professionnels de l'information scientifique pour une bibliothèque comme lieu de recherche. Daniela Lefevre-Návaro et Claude Lorentz.

Entretien
00:05:54
EPIPOM
#CollExPersée Créer une synergie entre chercheurs et professionnels de l'information scientifique pour une bibliothèque comme lieu de recherche. Martina Massullo et Forzaneh Zarie.

Créée en 2001, Canal-U est la plateforme audiovisuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche au service de la science ouverte. Spécialement conçue pour répondre aux besoins de l'audiovisuel scientifique, Canal-U est un dispositif national de l'enseignement supérieur et de la recherche soutenu par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et piloté par la Fondation Maison des sciences de l'homme. La chaîne Canal-U de CollEx-Persée contient 4 rubriques et 38 vidéos pour un total cumulé d'enregistrement de 22 heures et 30 minutes.

RÉSIDENCES DE CHERCHEURS : LA JOURNÉE D'ÉTUDE DU 5 JUILLET

>>> Accéder au programme
<https://www.collexpersee.eu/wp-content/uploads/2022/06/ProgrammeJEdu050722.pdf>

RÉSIDENCES DE CHERCHEURS : GRAND TÉMOIN CLÔTURE DE LA RENCONTRE

Le professeur **Eric Vallet** a accompagné l'ensemble de la rencontre afin d'en tirer les grands axes et les points d'attention.

Professeur au Département d'Etudes Arabes de l'Université de Strasbourg, il est aussi l'ancien directeur du GIS Moyen-Orient et membre du consortium Huma-Num DISTAM.

Eric Vallet observe que **l'expérience est manifestement une réussite**, les binômes constitués au moment des résidences ont été convaincants et la résidence n'est pas loin de revêtir une dimension initiatique pour le chercheur, qui, sortant de son mode de travail habituel, se confronte à une autre culture professionnelle. Les interventions ont montré qu'une certaine forme de créativité s'est développée durant ces travaux.

Le **financement significatif** accordé pour ces projets est un point fort, tout comme l'équilibre entre les projets déjà mûrs et ceux pour lesquels l'expérience a fait figure d'amorce. Il souligne **l'intérêt de la double évaluation** des dossiers par les chercheurs et les experts bibliothécaires. **Il y voit une convergence entre les nouvelles approches de la recherche (notamment en mode projets) et la transformation du paysage IST.** Il évoque aussi une nouvelle culture de la donnée, avec la dimension massive, la question des référentiels, de l'interopérabilité.

Le mode projets prend tout son sens face à des collections « tentaculaires » et exceptionnelles. Avoir des financements importants ponctuels est un avantage, car le récurrent ne pourrait y pourvoir.

Le dispositif arrive donc au bon moment.

De plus en plus de chercheurs découvrent ce que les personnels des bibliothèques peuvent apporter. Il y a un véritable intérêt à se fréquenter, à se connaître, à trouver un langage commun.

" De plus en plus de chercheurs découvrent ce que les personnels des bibliothèques peuvent apporter. Il y a un véritable intérêt à se fréquenter, à se connaître, à trouver un langage commun. "

En revanche, plusieurs points d'attention sont à noter pour un renouvellement d'un tel mécanisme :

- > tout d'abord, la nécessaire réflexion à avoir autour de la question de la **pérennité** et de la continuité de ces projets qui en sont tous à des stades différents ;
- > le soutien différencié à apporter selon la **taille des structures d'accueil** qui sont assez hétérogènes, entre des établissements bien dotés, des établissements plus familiaux ou les petites bibliothèques de BU (UFR, Institut...), pour lesquelles le soutien de CollEx-Persée est crucial.
- > la variété des **statuts des chercheurs** en résidence : étudiants motivés, CRD, chercheurs-associés de la BnF, enseignants-chercheurs mis à disposition par leur université, etc. Il serait intéressant de discuter avec la tutelle pour **multiplier les délégations de chercheurs en SHS**, et les diversifier vers les bibliothèques nationales, les musées, les institutions patrimoniales et les bibliothèques universitaires.
- > il convient de ne pas oublier les enseignants-chercheurs étrangers, en faisant un effort de communication en anglais pour favoriser une **ouverture internationale**.

- > les post doctorants pourraient être associés à ce dispositif, à la condition, cependant, de s'assurer de l'**accompagnement d'un laboratoire**, ce qui serait bénéfique à plusieurs égards, en apportant, d'une part, des facilités administratives, et, d'autre part, en constituant un réseau pour trouver d'autres financements par la suite et apporter un soutien dans la recherche d'un poste.
- > la **durée des résidences** pourrait être plus souple sous réserve d'une évaluation par le conseil scientifique à mi-parcours en cas de demande de prolongation ;
- > la **question juridique de l'exploitation et la valorisation des fonds** est parfois un écueil et un service de conseil des chercheurs sur ces questions serait utile tout comme une aide pour la recherche des ayants-droits, activité très chronophage.
- > enfin, la **dimension internationale**, qui existe déjà dans plusieurs projets pourrait être poussée plus loin. Il faut s'interroger sur le bon moyen de rayonner à l'étranger. L'internationalisation du dispositif est un élément important pour CollEx-Persée 2.

*Propos recueillis par Élise Girolid
et Catherine Désos-Warnier*

ET PENDANT CE TEMPS LA... LES PROJETS DE L'AAP 2019 ARRIVENT À TERME...

L'activité de suivi des projets lauréats est une part importante de l'activité globale du GIS. Depuis l'instruction du dossier déposé, la notification des résultats, le conventionnement financier et l'incorporation à l'environnement CollEx, jusqu'à la fin scientifique et administrative du projet, les échanges entre l'équipe opérationnelle du GIS et les pilotes s'opèrent en continue. L'étape "FIN DE PROJET » sur le site web marque la fin du cycle communicationnel. Revenons sur ces étapes complémentaires.

Le temps 1 est celui de la prise de contact avec les porteurs de projets : les recalés, pour leur remettre les rapports des experts ; les lauréats, pour mettre en place le cadre administratif et de suivi sous la forme d'une convention financière signée entre le GIS et l'établissement porteur du projet.

En parallèle, une page-projet est créée dans l'environnement du site web CollEx en concertation avec les porteurs, pour qui cela est une obligation de publicité des résultats. Elle servira de lieu hébergeant des contenus organisés permettant de suivre les avancées du projet (rubrique Productions et résultats). Elle indique aussi l'ensemble des partenaires, les coordonnées des pilotes, le montant du financement octroyé par le GIS, ainsi que le calendrier de réalisation.

Le temps 2 est celui du déroulé du projet.

Au moment de la mise en ligne de leur page-projet il est proposé aux porteurs une rythmique ayant pour but d'encadrer un plan de contenus visant à alimenter leur page. L'objectif est de proposer au mieux –en veillant à bien tenir compte de l'équilibre charge des porteurs/rendre compte du suivi des projets- un canal de diffusion qui fonctionne par boucle : publication depuis le fil du site, partage sur les canaux, incrémentation sur "Productions & résultats".

Le temps 3. A la fin du projet, une **alimentation régulière de la rubrique Productions & résultats permet de donner à voir un suivi global du projet : articles, mises en ligne, événements...** A considérer comme un **accès direct à ce qui est fait dans le cadre du projet.** Puis la mise en ligne du « bilan scientifique » vient clore ces contenus.

Pour le 3ème appel à projets, les conventions ont un peu évolué et préconisent aux porteurs, outre le dépôt de leur bilan sur le site web collexpersee.eu, en **licence CC BY-NC** afin qu'il puisse être lisible en ligne, téléchargeable et imprimable, son versement dans une **archive ouverte**.

Il est souhaitable qu'un DOI lui soit attribué et, autant que possible, les rédacteurs y associeront leur numéro ORCID ainsi que tout autre identifiant pérenne. L'ensemble de ces données viendront enrichir le jeu de données correspondant à cet appel à projets sur la plateforme OpenData du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. En outre, et pour la première fois, il est demandé un **plan de gestion de données** rédigé et ayant fait l'objet de mises à jour régulières. Il devra, par ailleurs, être versé lui-aussi dans une archive ouverte, avec un DOI. Dernière préconisation, demandé depuis un certain temps, que les projets CollEx puissent disposer d'un **numéro de financeur** et imposer son utilisation dans le référencement des projets. A suivre...

Projets

L'organisation du site est le résultat d'un travail commun entre un groupe projet constitué *ad hoc* en 2018, et les experts d'ability.paris/. Les développements et l'animation qui s'en sont suivis sont à mettre au crédit du service communication de l'INIST-CNRS et de la direction du GIS CollEx-Persée. Pensé à l'origine avant tout comme un **site institutionnel**, les contenus permettent de "rendre compte" de l'action et de la dynamique du GIS. Le sujet des "**Projets**" devait alors, et dès l'origine, occuper une place importante de l'architecture et disposer d'une structure de page permettant le suivi et le recensement, en un lieu unique, des contenus liés aux projets CollEx. Ci contre : la traduction en termes d'UX via le suivi des manicules.

Au niveau de l'onglet "**Productions & résultats**" vous trouverez aussi des entrées correspondantes aux rubriques créées spécifiquement pour le suivi des projets CollEx **#ParoleDeChercheurs** et **#FocusProjet**. Quelques exemples dans les pages qui suivent...

#FOCUSPROJET_BAOIA :

le fonds d'affiches numérisées de La Contemporaine

Le projet BaOIA - Boîte à Outils IA pour analyses de données massives en sciences humaines - est un projet lauréat de l' #AAPCollExPersée 2020.

Le fonds d'affiches numérisées de La Contemporaine est un des corpus étudié par le projet BaOIA (Boîte à Outils d'Intelligence Artificielle) dont la visée est de développer plusieurs outils d'analyse de données afin d'exploiter des collections numérisées importantes en sciences humaines et sociales.

Ce corpus compte un peu moins de 27 000 fichiers images (une même affiche pouvant faire l'objet de plusieurs fichiers images). Ces affiches sont stockées sur un serveur interne ; une partie d'entre elles, libres de droit, est accessible via la bibliothèque numérique l'Argonaute. Leurs métadonnées sont consultables grâce à des instruments de recherche Calames (description par lot et à la cote) ainsi qu'à travers un fichier inventaire (description par lot).

Le premier travail effectué sur ce corpus a résidé dans le regroupement et le nettoyage de toutes les métadonnées disponibles à propos des affiches numérisées puis, dans la correspondance de ces informations avec le nommage du fichier issu de la numérisation.

Le second travail a porté sur l'enrichissement des métadonnées en ajoutant le contenu textuel du document (résultat de l'océrisation) ainsi qu'en indiquant pour un fichier donné, les doublons et images similaires potentiels à l'intérieur du corpus.

En accompagnement de ces travaux, plusieurs visualisations du corpus ont été réalisées dans le cadre d'ateliers

réunissant conservateurs, chercheurs, documentalistes, archivistes et ingénieurs de recherche pour définir les objectifs de valorisation et d'exploitation du corpus. Ces visualisations ont permis de mettre en évidence certains paramètres et d'avoir un aperçu global de l'étendue du corpus.

L'ensemble des métadonnées obtenues a été versé dans la base de données du Centre des Sciences des Littératures en langue Française (CSLF), accessible avec un identifiant. Ainsi, les chercheurs et conservateurs peuvent consulter l'ensemble des informations répertoriées sur les affiches numérisées via une seule et même plateforme. A terme, l'ensemble des données sera disponible sur un site de consultation dédié.

Léa Périssier

ingénieure d'études au sein du projet BaOIA
La Contemporaine

#FOCUSPROJET_IRIS :

production d'instruments de recherche encodés en XML/EAD

Le projet IRIS – Inventaire rouge de l'information sportive : trois décennies de Miroir du cyclisme (1960-1994) – est un projet lauréat de l'appel à projets #CollExPersée 2021_22. Focus sur la production d'instruments de recherche encodés en XML/EAD.

Le projet IRIS (Inventaire « Rouge » de l'Information Sportive), a pour objectif de traiter, diffuser et exploiter la collection complète du mensuel Miroir du cyclisme (1960-1994). Une équipe pluridisciplinaire observera le discours médiatique (et critique) porté sur le sport par un organe de presse proche du Parti communiste français.

La diffusion consiste en la mise en ligne sur le portail PANDOR[1] de la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon, d'instruments de recherche encodés en XML-EAD[2] associant les documents numérisés.

Historiquement, nous produisons nos instruments de recherche en XML/EAD avec le module Aide au classement du logiciel Arkhéia puis l'éditeur de documents XML oXygen. A l'arrivée d'un développeur informatique à la MSH, nous avons imaginé et mis en œuvre un autre processus organisé autour de l'outil « tableur », pour ne nous concentrer que sur notre cœur de métier au pôle ADN[3] : la description archivistique et documentaire, indifféremment de la présentation et la mise en forme (syntaxique et graphique).

Nous travaillons avec des « modèles de transformation » réutilisables en fonction des situations rencontrées selon les projets ce qui nous permet de travailler en environnement reproductible. Il s'agit ici de numéros de périodiques.

La première étape consiste à inventorier la nature des données à décrire, la façon dont elles seront indexées et d'associer à chaque information un élément issu de la spécification XML/EAD, au plus près de la norme ISBD. Cela aboutit à la création d'un tableur dont chaque colonne correspond à une balise EAD et peut être traitée par une routine informatique. Le tableur est ensuite renseigné par un professionnel de l'IST. La seconde phase consiste en la

transformation du contenu tabulé en un fichier texte normé selon le standard XML/EAD. Ce processus est réalisé à l'aide d'une brique logicielle développée en Java[4] qui se charge d'analyser le contenu du fichier transmis, de le convertir en XML/EAD en utilisant le procédé XSLT[5]. Pour cela, nous disposons de plusieurs feuilles de style enregistrées sous forme de fichier texte au format XSL.

Afin de parvenir à ce résultat dans les meilleures conditions, un soin particulier est apporté à l'organisation des tableaux de données ainsi qu'aux modèles de transformation que l'on peut reproduire à l'infini pour avoir un retour immédiat sur le rendu final au sein de notre portail de diffusion.

Note sur la légende :

Template de création d'une balise et visualisation sur le portail PANDOR
Noter que l'attribut altrender est un attribut de travail ajouté temporairement et retiré automatiquement aux étapes suivantes, utilisé uniquement à des fins logistiques pour une autre brique logicielle tierce également développée en interne à des fins de contrôle qualité et de génération d'autres fichiers liés (XML/METS) lorsque le fonds considéré manipule des données OCéRisées, ce qui est le cas ici.

[1] Portail Archives Numériques et Données de la Recherche : <https://pandor.u-bourgogne.fr/>

[2] XML/EAD : <https://www.bnf.fr/fr/ead-encoded-archival-description> ou https://fr.wikipedia.org/wiki/Description_archivistique_encoded%C3%A9e

[3] Pôle Archives Documentation Numérisation : <https://msh-dijon.u-bourgogne.fr/la-plateforme-adn/>

[4] Java : <https://www.java.com/fr/>

[5] XSLT : <https://www.w3.org/TR/xslt-30/>

Arnaud Millereux,
développeur,
Agnès Viola,

chargée de ressources documentaires, responsable IST du projet,
Maison des Sciences de l'Homme de Dijon

#PAROLEDECHERCHEURS

CH

ESI

En permettant la numérisation d'une vingtaine de périodiques féministes contemporains

Le dispositif CollEx-Persée a indéniablement été un maillon essentiel et dynamisant dans la chaîne de la recherche sur les féminismes. On le sait depuis les années 1970, l'une des plus grandes difficultés de l'histoire et de l'étude des féminismes en France, et dans le monde, réside dans les lacunes de l'archivage de leurs traces.

En permettant la numérisation d'une vingtaine de périodiques féministes contemporains, dans le cadre du projet *Féminismes en revues* [FemEnRev], CollEx-Persée a répondu à une double demande, patrimoniale et scientifique.

Le programme a rendu facilement accessible, au grand public, des corpus dont l'intérêt sociétal est évident à l'heure de #MeToo et des mobilisations en faveur de la protection du droit à l'IVG, revendiquée par les jeunes générations notamment.

Il a également permis de fédérer une communauté, à l'intersection de l'Information Scientifique et Technique (IST) et de la recherche, et de dynamiser les travaux des uns et des autres dans une relation de réciprocité. En effet, le projet a mis au point une étroite collaboration entre les personnels de l'IST, coordonnés par Nathalie Clot (directrice de la BU d'Angers), chargés de recoller les collections puis de les numériser et de les documenter, et les universitaires chargées de « marrainer » le processus et d'enrichir la *Perséide FemEnRev* par des contenus éditoriaux. L'expertise des marraines a servi la pertinence de la

structuration documentaire des corpus. En retour, les compétences et les outils du côté de l'IST ont permis la constitution d'une plateforme ergonomique, répondant aux standards actuels et facilitant l'interopérabilité. Des défis ont été relevés par les équipes de Persée pour adapter leurs outils aux spécificités des revues féministes (pour le traitement des illustrations, nombreuses, ou pour la gestion des données biographiques par exemple).

Ces exigences documentaires ont, en retour, poussé les chercheuses à mener des travaux sur des collectifs de militantes féministes encore mal connus et à développer des méthodes de travail adaptées à un matériel nouveau : les corpus numériques de presse féministe. En particulier, des réflexions sont menées sur l'articulation entre l'approche qualitative, contextuelle et fine de ces périodiques et l'approche quantitative à partir de logiciels de traitement statistique de données textuelles, avec lesquels nous devrions construire des ponts depuis la *Perséide FemEnRev*.

Christine Bard,

Historienne, Présidente de l'association Archives du féminisme Université Angers, IUF

et Magali Guaresi

Historienne, Spécialiste d'analyse du genre dans le discours politique contemporaine Université Côte d'Azur/CNRS

#PAROLEDECHERCHEURS

FABRICE MELKA ET ANAÏS WION

Rendre accessible plusieurs milliers de pages de notes en archéologie, géographie, histoire, ethnologie.

La plateforme Transcrire met en relation des institutions de conservation, des chercheurs et des publics d'amateurs, par le biais d'un projet de **science participative**.

Tout un chacun peut lire et déchiffrer des archives manuscrites qui révèlent la recherche en SHS telle qu'elle se faisait ou à tout le moins telle qu'elle fut notée sur le terrain.

Transcriptrices et transcripteurs rendent accessible, en produisant des textes interrogeables, plusieurs milliers de pages de notes en archéologie, géographie, histoire, ethnologie.

Le cadre de l'appel à projets CollEx-Persée, la **complémentarité des métiers engagés**, sont essentiels à ce projet qui a pour objectif, entre autres, une meilleure autonomie dans la gestion des collections et des transcriptions par les bibliothèques et équipes de recherche partenaires. Le financement a rendu possible la refonte complète du site, développé à l'aide d'outils open source par le prestataire Limonade & Co, un ingénieur CNRS (IMAF) en assurant la maîtrise d'ouvrage.

Dans le même temps, la **coopération avec des professionnels de l'IST** (CRBC à Brest, Phonothèque de la MMSH d'Aix-en-Provence) permet de préciser les licences de nombreux contenus (privilégiant l'accès ouvert), de pousser à

leur dépôt sur des entrepôts améliorant leur fairisation (Nakala par exemple) et d'enrichir les catalogues de collections en y réinjectant des métadonnées extraites des textes transcrits.

D'autres ont développé des scripts de récupération de ces textes (Université de Poitiers) afin de les intégrer dans leurs bibliothèques numériques ou nous ont permis de tester l'articulation entre solutions HTR (Handwritten text recognition) et transcription manuelle (GED campus Condorcet).

Enfin, afin d'animer les communautés liées à la plateforme, plusieurs transcriptrices sont organisés (Campus Condorcet, Bnf, musée du quai Branly), incluant chercheurs et spécialistes de collections, pour stimuler le travail participatif, faciliter la prise en main de ces matériaux complexes et améliorer l'expérience utilisateur.

Transcrire est ainsi au cœur d'échanges continus entre la production des savoirs, la conservation de ces traces et l'exploitation de nouvelles sources.

Fabrice Melka,
Ingénieur d'études – CNRS, Institut des mondes africains (IMAF – UMR 8171)
et **Anaïs Wion**,
Chargée de recherche CNRS, Institut des mondes africains (IMAF – UMR 8171)

<https://www.collexperssee.eu/projet/transcrire/>

#PAROLEDECHERCHEURS

SABINE FOURRIER

Nourrir l'écriture d'une histoire de la discipline.

Les revues en sciences de l'Antiquité présentent une grande variété, qu'elle soit thématique (selon les disciplines, les aires géographiques...) ou éditoriale (papier ou numérique, accès restreint ou ouvert, etc.). La crise sanitaire récente, qui a fermé l'accès aux bibliothèques, a souligné l'importance d'avoir accès aux ressources en ligne.

Le projet Rev@ntiq est construit autour d'un **réseau de professionnels de l'IST, qui travaille en collaboration avec des chercheurs pour répondre à leurs besoins**. Il s'appuie sur la plateforme Mir@bel dans le but de créer un **service de connaissance complet et un portail unique permettant aux spécialistes de connaître les accès en ligne et les politiques éditoriales des revues du domaine**.

C'est évidemment très précieux pour les chercheurs qui **trouveront facilement les informations qu'ils recherchent** et l'accès aux ressources en ligne, si elles existent. Cela met aussi en évidence les manques d'accessibilité de certaines ressources et cela peut donc permettre de définir des **politiques de numérisation prioritaires**, par exemple dans le cadre de projets de recherche. C'est également un outil qui permet de **cartographier les pratiques éditoriales**, dans la diachronie ou selon d'autres critères (selon les

spécialités disciplinaires ou les aires géographiques concernées) : autant d'éléments susceptibles de nourrir l'écriture d'une histoire de la discipline. C'est enfin une **base de connaissances qui peut orienter les choix de publication** : à l'heure où l'éthique de la recherche est désormais au cœur du métier, chaque chercheur peut faire un choix éclairé et engagé en publiant de préférence, en pleine connaissance de cause, dans des **revues en accès ouvert**.

Le projet CollEx-Persée offre un cadre propice au dialogue entre spécialistes de l'IST et chercheurs, autour d'un projet concret, co-construit au plus près des besoins des chercheurs et, en l'occurrence, susceptible d'être reproduit et adapté à d'autres champs disciplinaires. La collaboration repose sur l'engagement de chacun : d'un côté les professionnels de l'IST qui accompagnent les chercheurs vers la science ouverte, de l'autre les chercheurs qui ont un rôle moteur à jouer en faveur de la visibilité scientifique des revues en accès ouvert, en leur apportant leur contribution.

Sabine Fourrier,
Directrice de recherche,
laboratoire HiSoMA,
Maison de l'Orient et de la Méditerranée
Jean Pouilloux, Lyon

<https://www.collexpersee.eu/projet/revantiq/>

#PAROLEDECHERCHEURS

ANNE FLAMMIN ET BLANDINE NOUVEL

Rendre plus accessible un corpus de sculpture tardo-antique et haut-médiévale appartenant à une période charnière »

La sculpture produite entre l'Antiquité et Moyen Âge roman constitue un jalon primordial dans la plastique médiévale occidentale. Elle est profondément marquée par sa diversité fonctionnelle (architectonique, liturgique et funéraire) et par le renouvellement du décor. Dans le cadre du projet SATHMA, l'étude de cette sculpture s'appuie sur des corpus documentaires numériques qui ouvrent le champ de la recherche (fonds conservés au département des Sculptures du musée du Louvre à Paris ou au laboratoire Ausonius à Bordeaux...). Dans le prolongement du projet CARE dont il s'inspire, le projet SATHMA se concentre sur la production sculptée nationale.

Le financement par le CollEx-Persée du projet SATHMA et de sa base de données a permis de créer une **synergie** entre les spécialistes de la sculpture et ceux du réseau Frantiq autour de la **question cruciale du vocabulaire libre, contrôlé et interopérable. Il nous offre la possibilité de conduire la description d'un ensemble de pièces sculptées dans de bonnes conditions et d'en assurer la diffusion.** La numérisation de la documentation, engagée préalablement et qui continue encore, alimentera la base de données que nous faisons évoluer **vers un modèle plus ouvert et interopérable.** A termes, elle permettra de lier d'autres projets

similaires.

Un des nœuds du projet est l'élaboration d'un lexique commun aux partenaires. Comment décrire plusieurs centaines d'objets de façon homogène lorsqu'il y a plusieurs auteurs avec une appréciation parfois personnelle de tel élément sculpté (qu'est-ce qu'une rosace ?) et comment faire en sorte que la recherche dans le corpus amène des réponses cohérentes ? Entrent en jeu alors des compétences à la fois scientifiques, celles des spécialistes des objets, des décors, des techniques, et celles des documentalistes qui vont aider à définir, organiser et structurer le vocabulaire au sein de la grille de description. Au-delà de sa formalisation dans la base SATHMA et dans un souci d'ouverture, le vocabulaire sera aligné avec le thésaurus Pactols et viendra l'enrichir de termes nouveaux. Notre effort de définition servira une communauté élargie et apportera de la visibilité à notre travail.

Anne Flammin,

Ingénieure de recherche en archéologie,
Archéologie et archéométrie
(UMR 5138 CNRS)

et **Blandine Nouvel,**

Ingénieure de recherche en IST,
Centre Camille Jullian (UMR 7299 Aix
Marseille Université, CNRS),
pilote du thésaurus Pactols de Frantiq
(GDS 3378 CNRS)

<https://www.collexpersee.eu/projet/corpusathma/>

#PAROLEDECHERCHEURS

KAREN BRETIN-MAFFIULETTI

À l'intersection de l'histoire des pratiques sportives, de l'histoire des médias et de l'histoire du communisme.

Le parcours du chercheur en histoire du sport est souvent semé d'embûches, pour beaucoup liées à la quête de matériaux susceptibles de révéler un objet longtemps considéré comme subalterne. Mais il est aussi émaillé de « petits miracles », comme celui qui a permis à la MSH de Dijon, à l'été 2021, de bénéficier du don de la collection complète (près de 500 numéros) du magazine communiste Miroir du cyclisme, publié entre 1960 et 1994.

Le soutien du GIS CollEx-Persée, obtenu au printemps 2022, permet aujourd'hui à un consortium d'une vingtaine de personnes d'**assurer la préservation, la mise à disposition du grand public et la première exploitation de ce corpus. La structuration du consortium est originale** : des chercheurs issus de sept universités différentes, spécialistes d'histoire du sport, mais aussi d'histoire de la photographie, de littérature et de linguistique, sont en effet étroitement associés à une équipe d'archivistes, de documentalistes, de techniciens et de développeurs informatique de la Maison des sciences de l'homme de Dijon. Ensemble, ils conduisent le projet IRIS (Inventaire « rouge » de l'information sportive), inscrit à l'intersection de l'histoire des pratiques sportives, de l'histoire des médias et de l'histoire du communisme. La méfiance traditionnelle du mouvement ouvrier à l'égard du sport (bourgeois) étant une donnée connue, leur objectif premier consiste à questionner la singularité et la portée critique des contenus textuels et iconographiques du magazine sportif considéré.

L'intérêt scientifique du programme réside dans sa capacité à embrasser des objets divers – la presse magazine spécialisée et les écritures journalistiques du sport ; le spectacle sportif, ses acteurs et ses imaginaires ; les divers registres du langage politique – et dont les relations qu'ils entretiennent sont méconnues. D'autres ambitions sont liées aux spécificités évoquées plus haut. Le traitement numérique de la source et les compétences des ingénieurs offrent aux chercheurs la possibilité de mobiliser des méthodologies renouvelées en histoire du sport, articulant des analyses quantitatives (qui restent peu usitées) et des analyses qualitatives (davantage inscrites dans leurs habitudes). **En retour, les interrogations des universitaires et leurs hypothèses de recherche nourrissent le travail des documentalistes et informaticiens, et incitent au développement d'outils inédits.** Au-delà, le partage d'un corpus d'archives conséquent permet de réfléchir aux modalités concrètes d'une fabrique « vraiment » collective de l'histoire. Ainsi, au gré de réunions tenues le plus souvent « en présentiel », **c'est dans un même « atelier » que se retrouvent les participants au projet, pour croiser leurs expertises (ingénierie et recherche) et faire dialoguer les disciplines scientifiques.**

Karen Bretin-Maffiuletti,
Enseignant chercheur,
Maître de conférences,
Faculté des sciences du sport de Dijon,
LIR3S UMR 7366,
Université de Bourgogne

<https://www.collexperssee.eu/projet/iris/>

#PAROLEDECHERCHEURS

THOMAS FAUCHER ET M.D. MARTELLIÈRE

La possibilité de fournir simplement des outils performants à la communauté scientifique

Les archives de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire possèdent un lot d'archives inédites du numismate Marcel Jungfleisch (1879-1958). Cette série de 4 boîtes ne contient pas moins de 17000 fiches manuscrites, classées par ordre alphabétique, recensant tous les numismates jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Une notice laissée par l'auteur en 1949 nous apprend que Marcel Jungfleisch a voulu laisser à la communauté des numismates, après des décennies de labeur, un outil de travail tout à fait remarquable puisqu'il n'existe aucun équivalent.

À une époque où la recherche d'un pédigré d'une monnaie permet de retracer son histoire, quelque fois jusqu'à sa découverte, établir une liste des grands collectionneurs de monnaies n'est en effet pas dénué d'intérêt. Cela l'est d'autant moins que de grandes collections publiques possèdent des registres d'inventaires permettant de recréer, de manière virtuelle, des collections aujourd'hui dispersées. C'est le cas du département des Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France, qui conserve le registre des acquisitions des monnaies depuis le 18e siècle.

Grâce au soutien du GIS CollEx-Persée, ce fonds de la BnF, déjà numérisé, a été entièrement intégré en base de données, permettant de reconstituer instantanément des collections aujourd'hui réparties dans les médailliers. Cela présente encore plus d'intérêt qu'il sera possible, à la fin du projet, de lier la base de données Numismates, aux grands ensembles des cabinets des médailles d'Europe et des Etats-Unis, offrant ainsi un outil d'intérêt majeur pour les chercheurs.

La base de données Numismates comporte près de 16 000 entrées, issues des archives Jungfleisch, dédiées chacune un individu. Ces entités sont liées à des identifiants pérennes (IdRef, ISNI, ark, Wikipedia, etc.), permettant de présenter automatiquement une bibliographie, des archives, une photographie ou un portrait des personnes répertoriées. Ce projet, définitivement ancré dans les Sciences ouvertes, bénéficie d'un environnement logiciel créé au cours d'un projet antérieur, similaire mais plus restreint dans le temps et dans le sujet, car centré sur les échanges épistolaires des numismates jusqu'à l'année 1750. Ce projet, Fontes Inediti Numismatae Antiquae, dirigé par l'Académie autrichienne des Sciences est à l'origine de l'interface Wikidata, qui sert de socle à la base de données Numismates.

Ce programme n'aurait pu voir le jour sans le soutien du CollEx-Persée. Le financement permet de créer une synergie entre un chercheur et un ingénieur (Marie-Delphine Martellière) tout en ayant la possibilité de faire appel à des spécialistes extérieurs (Marie Charbonnel pour la mise en place spécifique sous Wikidata).

N'ayant pas comme unique but la recherche, autour d'un thème exclusif, les projets CollEx-Persée donnent la possibilité, de plus en plus rare, de fournir simplement des outils performants à la communauté scientifique mais aussi à un plus large public.

Thomas Faucher,
Directeur

et **Marie-Delphine Martellière,**
Ingénieure,
Centre d'Études Alexandrines

<https://www.collexpersée.eu/projet/numismates/>

FAIRE VIVRE LE RÉSEAU DANS LE CADRE DES PROGRAMMES

"... Le souhait de travailler en réseau, de s'entraider pour assumer les transformations en cours dans les bibliothèques, de se rapprocher des communautés de chercheurs et de développer des collections associées à des services innovants et, si possible, mutualisés, a été la matrice dans laquelle se sont inscrits toutes nos actions et programmes."

NUMÉRISER POUR LA RECHERCHE

Le Groupe de Travail Numérisation, créé en 2018, a pour vocation d'émettre des avis et des conseils sur les différents projets mis en œuvre dans le cadre de la politique de numérisation portée par CollEx-Persée. Il a fourni depuis sa création un travail d'expertise plus spécifique sur certains projets : l'appel à projet Collaboratif, l'appel à projet Résidences, l'enquête sur les outils de numérisation.

En 2022, le Groupe de Travail Numérisation a essentiellement contribué à l'expertise des dossiers déposés à l'AAP Collaboratif CollEx-Persée 2021-2022.

Apartir de l'automne 2022, ses activités ont été réorientées en fonction de la Feuille de Route 2023 du GIS CollEx-Persée, dans l'objectif de contribuer à la préfiguration du Programme de Numérisation Enrichie de CollEx-Persée 2.

> EXPERTISE DES DOSSIERS DÉPOSÉS À L'AAP COLLABORATIF

Les pilotes du groupe ont réalisé l'organisation des expertises et l'attribution aux experts des dossiers relevant de l'axe Numérisation de l'AAP. 27 experts ont été sollicités fin 2021 pour participer aux évaluations en prévision de la réception des dossiers, certains faisant déjà partie du GT Numérisation, d'autres non. Au final, les dossiers déposés ont été moins nombreux qu'envisagé et 17 personnes se sont réellement vues confier des dossiers à expertiser pour l'axe Numérisation. La phase d'évaluation des dossiers par les experts IST s'est déroulée entre le 20 décembre 2021 et le 18 février 2022. **Au total, 19 dossiers ont été expertisés par les 17 évaluateurs, dont 14 relevant uniquement de l'axe Numérisation et 5 relevant à la fois de l'axe Numérisation et de l'axe Service de l'AAP.** Chaque expert a évalué deux dossiers, sauf un qui a expertisé un dossier Numérisation ainsi qu'un autre dossier Service.

> LANCEMENT DES TRAVAUX POUR LA CRÉATION D'UNE COMMUNAUTÉ MÉTIER ORGANISÉE AUTOUR DE LA NUMÉRISATION

A la fin de l'année 2022, le Groupe de Travail Numérisation a repris les travaux lancés en 2021 sur la création d'une base de recensement des solutions techniques mobilisées par les porteurs de projets de numérisation de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Ces travaux avaient été initiés à partir des résultats de l'étude sur les besoins techniques de porteurs de projets de numérisation menée en 2021 qui avait

fait émerger des besoins de partage d'expérience, de compétences, de veille technologique.

A l'aune de la feuille de route 2023 du GIS CollEx-Persée, le GT s'est donné pour ambition de contribuer à la création d'un espace de partage de compétences, de connaissances, d'expériences, de savoirs faire centré sur l'animation d'une communauté rassemblant les porteurs de projets de numérisation.

Ce réseau de professionnels structuré autour d'une liste de discussion, d'une programmation événementielle, et d'un site web dédié rassemblant les informations sur les outils, les procédures et les porteurs de projets, a pour objectif de favoriser le développement de synergies entre porteurs de projets de numérisation, de renforcer la maîtrise des outils et la connaissance des collections numérisées, afin de permettre leur mutualisation et leur interopérabilité. Il s'agit à terme de **se donner les moyens de proposer aux équipes de recherche des données issues de différentes sources avec un degré de manipulabilité et d'homogénéité suffisant pour en faciliter l'exploitation.**

Pour mener à bien ce projet, le GT se réunira une fois par mois à partir du début de l'année 2023. Il est constitué d'une quinzaine de membres, tous impliqués dans des projets de numérisation et appartenant à des structures rattachées au MESR et au MCC.

Héloïse Marill

Co-pilote du GT Numérisation
UAR Persée 3602

et Laurie Aoustet

Co-pilote du GT Numérisation
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

>>> Vous pouvez retrouver la page programme du #GTNumérisation depuis le menu "Groupes" du site CollEx-Persée : <https://www.collexpersee.eu/groupes/numerisation/>

PROGRAMME COLLEX-PERSÉE

L'OUVROIR NUMAHOP 2

L'Ouverture de NumaHOP : un programme en marche.

Centrée autour des trois bibliothèques qui ont piloté le développement de **NumaHOP**, la communauté d'utilisateurs de cet **outil de gestion des chaînes de numérisation** n'a cessé de se développer depuis 2019. **L'ouverture effective de l'application a été identifiée comme un enjeu majeur pour le réseau CollEx-Persée.**

Car un constat était fait par les établissements pilotes de NumaHOP : **en 2022, les moyens d'accéder au progiciel étaient trop maigres pour que la vie et l'essor du logiciel libre soient possibles.** Il n'y avait ainsi pas de version du code source utilisable ou de documentation disponible pour sa mise en production. Sauf à passer par les services du seul prestataire existant, le test et l'usage du progiciel n'étaient pas possibles. **C'est suite à ce constat qu'a été proposé le programme de L'Ouvroir NumaHOP 2, porté par Persée en partenariat avec la BULAC, la bibliothèque Sainte-Genève et la bibliothèque de Sciences Po, et qui bénéficie d'une subvention CollEx-Persée pour accompagner l'installation et la prise en main de l'outil et proposer des scénarios pour la mise à disposition d'une instance mutualisée aux membres du réseau.** Lancé en mai 2022 avec le recrutement d'une cheffe de projet, L'Ouvroir NumaHOP 2 doit se poursuivre jusqu'en décembre 2023.

L'année 2022, consacrée d'abord à l'identification des acteurs et des enjeux, a ensuite donné lieu à des avancées significatives dans l'ouverture de NumaHOP : **organisation et animation d'une journée professionnelle NumaHOP à l'Université Paris Saclay, création d'un site web d'informations, traduction en anglais de l'interface du progiciel et travail d'écriture collective de la documentation utilisateur.**

Ces réalisations se sont appuyées sur la prise en main de NumaHOP par le **pôle Informatique de Persée**, qui a pu tester l'installation à partir du dépôt GitHub mis à disposition par le prestataire et réaliser une première version conteneurisée de l'application. Le projet a enfin apporté le soutien nécessaire pour **relancer les réunions de la communauté d'utilisateurs.**

Mais ces premiers travaux ont également conduit à mettre en lumière des **difficultés techniques liées à l'application** et ont fait émerger de nouvelles problématiques au niveau

de la communauté – à l'instar du travail sur les contrats de maintenance.

Pour ces différentes raisons, les objectifs du projet ont été infléchis et de nouvelles projections se sont dessinées pour 2023.

Les perspectives pour l'année 2023 s'articulent autour de différents enjeux. Le premier tient à la préfiguration de **CollEx-Persée 2** et à la place que pourra y prendre **la poursuite du projet.** Les scénarios conçus pour l'ouverture de NumaHOP et pour la gouvernance de l'application sont appelés à s'inscrire dans l'axe 2 du futur programme de numérisation, dédié à la constitution d'une chaîne interopérable d'outils pour la numérisation et l'exploitation de corpus pour la recherche.

Les ambitions et le portage d'une poursuite du projet de L'Ouvroir devront être arbitrés lors de la mise en place du nouveau GIS, afin de définir le niveau de service attaché à la mise à disposition de NumaHOP et l'investissement attendu du ou des futur(s) porteur(s).

Un deuxième enjeu tient à l'ancrage de NumaHOP dans un écosystème libre, à la fois en disposant d'un dépôt de code véritablement utilisable mais aussi en commençant à intégrer les conventions et journées professionnelles du logiciel libre.

Des enjeux de structuration et d'organisation sont enfin attachés à la réalisation, à l'automne, d'une association NumaHOP, pour permettre une meilleure coordination des acteurs et dépasser les réunions d'échanges d'expérience, ainsi qu'à l'adoption d'outils de fonctionnement libres et souverains pour l'essor de la communauté (échange, communication, travail collaboratif) et pour des échanges facilités entre le ou les établissement(s) porteur(s) de NumaHOP et des pilotes identifiés pour les phases de tests.

Gabrielle Richard

Directrice de l'UAR Persée,

Viviane Boulétreau

Responsable du pôle Informatique et Développements, UAR Persée

et **Sarah Gauthé**

Cheffe de projet NumaHOP, UAR Persée

14
établissements
utilisateurs
de NumaHOP

3
établissements
observateurs
en lien avec la
communauté

10
ateliers
de travail
prévus en 2023

27
pages web
de documentation
utilisateurs
rédigées

LA CARTOGRAPHIE

Les 18 et 19 octobre 2022, la BnF organisait les 18^{es} Journées des Pôles associés et de la Coopération sur le thème "Les valeurs de la coopération". CollEx-Persée a été invité au titre du programme Cartographie d'excellence qui s'appuie sur l'outil CCFr.

"La coopération fonde un collectif de travail, autour de valeurs partagées. Elle nécessite des liens stables entre les acteurs, qui se construisent sans s'imposer, des liens intentionnels et d'engagements au service d'une œuvre collective porteuse de sens. Le Catalogue collectif de France et Gallica matérialisent ce bien commun que nous construisons ensemble."*

CollEx-Persée est ce lieu propice au développement de projets communs entre la Bibliothèque nationale de France et l'Enseignement supérieur et la recherche en particulier le programme Cartographie d'excellence qui s'appuie sur le Répertoire des fonds du Catalogue collectif de France.

Cette volonté partagée a été soulignée par Laurence Engel dès l'introduction de la journée du mardi 18 octobre. La présidente de la BnF a aussi mentionné, comme exemple de coopération réussie, le projet Respadon, soutenu par CollEx-Persée.

L'une des trois tables rondes de la journée, sur le thème du réseau comme source de bonnes pratiques et de normes communes, a mis en avant les spécificités des projets régionaux comme nationaux.

Catherine Désos-Warnier, chargée de mission pour le GIS CollEx-Persée est revenue sur ce partenariat avec la BnF pour l'outil partagé de la cartographie des fonds d'excellence. Elle a rappelé que l'enjeu pour le GIS est de permettre l'usage et l'exploitation des matériaux documentaires pour les chercheurs en les réinjectant dans des projets de recherche ; pour cela, il est nécessaire de les rendre visibles.

Dans ce but, le programme de Cartographie d'excellence joue un rôle

fondamental, ce dont témoigne le fort engagement des membres du réseau CollEx. Les notices produites se distinguent par l'attention qui a été portée aux descriptions des ensembles, aux métadonnées et aux liens entre les notices, dans le souci de garantir la cohérence des données.

”

Le lendemain, dans l'amphithéâtre d'Entomologie du Muséum national d'histoire naturelle, se tenait un atelier

*autour de **TapIR** (Traitement automatisé pour la production d'instruments de recherche) l'outil mis en place par la BnF pour la production d'inventaire de recherche en EAD dans les bibliothèques patrimoniales. D'abord proposé pour le signalement des archives et manuscrits, TapIR a été étendu au signalement des notices du répertoire de fonds.*

Ceci a permis un déploiement optimal de la Cartographie auprès de l'ensemble des membres du réseau CollEx.

*Les échanges qui se sont tenus durant cette matinée ont permis d'**illustrer la manière dont le répertoire se révèle un outil de médiation efficace.***

*Utilisé comme un **guide national des collections, il offre une nouvelle possibilité de structurer les collections des établissements, notamment quand celles-ci sont disséminées dans plusieurs catalogues** (comme c'est le cas pour le fonds Katia et Maurice Krafft au MNHN, la bibliothèque du couple étant décrite dans le Sudoc, tandis que leurs collections iconographiques sont présentes dans Calames).*

*La méthodologie adoptée par le réseau CollEx a permis d'obtenir des **données homogènes, pour des collections labellisées initialement hétérogènes, facilitant aujourd'hui la réutilisation de ces données.***

Le passage en EAD du répertoire de fonds et les possibilités d'import et export des notices qu'offre TapIR favorisent le **développement d'un écosystème de données liées ouvert vers les autres plateformes du web**. L'indexation y joue un rôle majeur, TapIR offrant la possibilité d'indexer avec les autorités Rameau de la BnF, mais également avec IdRef ou d'autres thésaurus (Pactols).

Cette pratique permet de **rendre visible des réseaux thématiques entre établissements, labellisés ou non (Sciences de l'Antiquité, Littérature Populaire...)** ou de **faire des liens avec d'autres cartographies existantes** (Répertoire des fonds pour l'histoire et la philosophie des Science et des Techniques).

De même la rubrique « fonds liés » de la notice permet de renforcer la visibilité des liens entre établissements travaillant de concert, comme le CRBC et le Cirdoc sur les langues régionales.

Outil fédérateur pour décloisonner les collections, TapIR permet donc à la cartographie de jouer un rôle pivot, liant les établissements entre eux. Alors que la volumétrie de la cartographie s'élève aujourd'hui à 1 592 notices, soit un peu plus d'un quart des notices du répertoire de fonds du CCFr, **l'enjeu est maintenant, dans le cadre de la préfiguration du futur CollEx, de favoriser la réutilisation des données mises à disposition**. Alors que pour le GIS CollEx-Persée, travailler avec la BnF est très important pour l'expertise des équipes du CCFr, leur réactivité et la coopération ainsi mise en place avec l'Abes, la prochaine étape de ce travail commun sera de **mettre en place de futurs alignements pour valoriser l'indexation des notices et favoriser leur dissémination**".

Philippe Goguely,
Chef de projet Cartographie,
Direction des bibliothèques
et de la documentation,
Muséum national d'histoire
naturelle

*Accéder à la page support de l'évènement depuis le site de la BnF :
<https://www.bnf.fr/fr/agenda/ateliers-et-visites-18es-journees-des-poles-associes-et-de-la-cooperation>

>>> Vous pouvez retrouver la page programme du #GT depuis le menu "Groupes" du site CollEx-Persée :
<https://www.collexpersee.eu/groupes/cartographie-dexcellence/>

LA PRÉSERVATION NUMÉRIQUE

Dès septembre 2019, l'enjeu de conservation des objets numérisés et nativement numérique, venant compléter, enrichir ou documenter les collections des bibliothèques a été considéré comme essentielle au sein de CollEx-Persée. L'ensemble représente une importante volumétrie (plusieurs To). La préservation de ces objets numériques est un enjeu partagé par les institutions d'enseignement supérieur et de la recherche membres du groupe de travail « Préservation numérique ».

L'action du programme s'est développée en 2022 selon deux volets successifs, et dans la suite directe de l'AMI Préservation numérique de 2021.

VOLET 1_ MONTER EN COMPÉTENCES

Al'issue de l'AMI Préservation numérique de 2021, les répondants avaient manifesté un double besoin de formation et d'accompagnement. CollEx-Persée a mis en place un cycle de formation original à destination des représentants des établissements concernés, pour lequel le soutien pédagogique, logistique et administratif de l'Enssib s'est avéré précieux.

///Le cycle s'est tenu en 2022 et cette thématique est d'ailleurs proposée cette année [en 2023] pour la première fois dans l'offre de formation continue de l'enssib. Nous [l'Enssib] proposons un focus de 3 heures :

<https://www.enssib.fr/l-offre-de-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/focus-comment-construire-une-strategie-de>

La convention de formation professionnelle conclue entre l'Enssib et le GIS CollEx-Persée prévoyait une formation en 2 temps :

- **Un premier niveau de sensibilisation à distance** : 2 webinaires de 3h, soit 6 heures de formation ayant comme objectif de
 - 1) Fournir un éclairage commun sur les pratiques et les enjeux de la préservation numérique et,
 - 2) Mettre à niveau les connaissances des participants dans le domaine de la préservation numérique.
- **Un second niveau d'approfondissement en présentiel et à distance** : 2 jours en présentiel à Paris (6h/jour) + un webinaire de 3h plusieurs semaines après, soit 12 heures en présentiel et 3 heures à distance, ayant

comme objectifs d'apporter, dans le cadre de la préparation commune d'un groupement de commande, les connaissances nécessaires à la préparation, la validation et la gestion d'une opération d'archivage pérenne.

La responsable scientifique est Marion Massol qui travaillait l'Amue quand elle a conçu cette formation.

Le niveau 2 doit être tourné vers la pratique (avec des études de cas), inclure de la manipulation de données et prendre en compte l'existant dans les établissements concernés.

L'ensemble a été ajusté, au fur et à mesure des demandes des participants. Les sessions du niveau 1 ont eu lieu les 19 mai et 10 juin 2022 ; le séminaire de perfectionnement, le 16 juin 2022.

///18 personnes ont participé au cycle de sensibilisation à distance et 9 stagiaires ont été présents pour l'approfondissement.

Pour l'Enssib, cette expérience a été très positive puisqu'elle lui a permis de travailler en étroite collaboration avec le GIS CollEx-Persée sur la co-construction de ce parcours qui a répondu aux attentes et aux besoins des participants.

L'Enssib est ainsi tout à fait dans son rôle d'appui et d'accompagnement du changement des établissements pour leurs projets de développement. Une première collaboration qui, nous l'espérons, en appellera d'autres."

Armelle De Boisse,

Responsable du pôle FTLV
Direction des études et des stages -
Pôle Formation Tout au Long de la Vie
École nationale supérieure
des sciences de l'information
et des bibliothèques

>>> Vous pouvez retrouver la page programme du #GT depuis le menu "Groupes" du site CollEx-Persée : <https://www.collexpersee.eu/groupes/preservation-numerique/>

VOLET 2_SE FAIRE ACCOMPAGNER

Afin de définir au mieux un service de préservation des données numériques, ces dernières ont été définies de la sorte, comme **issues d'opérations de numérisation portant essentiellement sur des documents de bibliothèque** (imprimés, archives et manuscrits, iconographie...). Un des principaux objectifs est que le volume global représenté par les données issues des différents établissements constitue **un ensemble homogène et d'ampleur suffisante** pour pouvoir bénéficier d'offres commerciales intéressantes sur le plan financier de la part de prestataires de préservation numérique, que ceux-ci soient des établissements publics ou des acteurs privés.

La réflexion, entamée à l'automne 2022 et accompagnée par un prestataire (OLKOA) tourne autour de deux objectifs :

- converger vers des pratiques de description homogènes afin d'envisager des économies d'échelle lors des négociations collectives avec des acteurs reconnus de la préservation.
- s'assurer que les collections numériques disposent des métadonnées utiles et nécessaires à leur préservation.

Dans une première étape, il a été réalisé un état des lieux des données gérées par les six établissements membres* du groupe de travail « Préservation numérique » afin d'identifier les convergences et les différences dans les pratiques des établissements et dégager des conseils quant à la production des métadonnées.

- D'abord sous la forme d'entretiens avec les établissements à l'occasion de la journée de lancement de l'étude, le 8 novembre 2022 ; l'objectif était de disposer d'une vue d'ensemble des fonds numérisés et de leurs caractéristiques ; ces entretiens ont été complétés par un échange avec les

équipes de NumaHOP, le 24 novembre 2022 ;

- Puis l'analyse d'un échantillon de données dites représentatives remises par les établissements.

Un premier livrable a été remis en janvier 2023 présentant les caractéristiques des fichiers à préserver, les métadonnées associées et les préconisations en termes de préservation.

La deuxième étape se tiendra entre février et juin 2023 et aura pour but une réflexion autour de la gouvernance d'un tel sujet pour faire émerger une collaboration solide entre établissements et aussi passer à l'échelle.

L'ensemble contribuera à établir un rapport de préconisations à l'usage à destination de la communauté de l'ESR dans son ensemble.

Deux idées fortes émergent déjà cependant :

- **L'éventail des compétences requises pour surmonter efficacement les défis de la préservation numérique nécessite de rechercher une plus grande collaboration entre les acteurs au sein de la communauté de l'ESR et d'inscrire cette collaboration dans le cadre d'une gouvernance pérenne.**
- **La coopération suppose une politique partenariale entre les acteurs et la co-construction d'un cadre fédérateur au dialogue. Dans ce contexte, CollEx Persée pourrait être positionné à l'interface avec les établissements, futurs utilisateurs du dispositif mutualisé de préservation des collections.**

**Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Bibliothèque de l'Université Lyon I.*

Clément Oury,
Directeur-Adjoint,
Direction des bibliothèques
et de la documentation,
Muséum national d'histoire naturelle

et **Catherine Désos-Warnier**
Chargée de mission CollEx-Persée

LES ACQUISITIONS

2022 : la fin d'un cycle ?

Disposant d'une année supplémentaire pour travailler au renouvellement du GIS CollEx-Persée, les différents programmes de l'IR ont poursuivi en 2022 leur **travail de prospective**, ce qui s'est traduit par un certain nombre d'orientations adoptées dans une feuille de route validée en fin d'année. **Le programme des acquisitions s'est vu confirmé comme un des axes de la future infrastructure.**

À la suite du processus d'auto-évaluation opéré par le GIS en 2021, le GT acquisitions a établi un bilan provisoire de son activité. Au-delà des indicateurs chiffrés (nombre de projets réalisés, volumétries acquises, RH mobilisés...), le GT a conduit un **travail réflexif sur les objectifs qui lui avaient été fixés et les modalités de mise en œuvre.** L'organisation générale du programme d'acquisitions, depuis la négociation jusqu'à la livraison des ressources, a été analysée en détaillant le rôle de chaque partie prenante, le fonctionnement des comités de négociation, la sélection des offres des éditeurs, les aspects techniques liés aux marchés, mais aussi

les métadonnées et données acquises. **Ce bilan s'est achevé sur l'établissement d'une nouvelle feuille de route validée par le conseil des membres en décembre 2022. Ce travail a confirmé le rôle déterminant et pivot de l'ABES, au titre de porteur administratif et technique du programme, dans la coordination générale du programme.**

En parallèle en 2022, le programme des acquisitions s'est poursuivi en vue d'achever le programme en cours. Si l'essentiel des objectifs ont pu être tenus au cours de l'année (voir le bilan ci-contre), plusieurs négociations conduites au cours de l'année ne donneront lieu à signature du contrat qu'au début de l'année 2023.

Enfin, suite à ce travail d'auto-évaluation, un **besoin de communication accrue autour de l'activité du groupe de travail a été identifié, notamment en regard des négociations menées par le consortium Couperin.**

>>> Vous pouvez retrouver la page programme du #GTAcquisition depuis le menu "Groupes" du site CollEx-Persée :

<https://www.collexpersee.eu/groupes/acquisitions/>

FOCUS : l'enquête chercheurs

Dès l'année 2021, un rapprochement a été opéré avec le consortium Couperin en vue de travailler à l'élaboration d'une **stratégie nationale d'acquisitions**. Celui-ci s'est traduit par la conduite conjointe d'une **enquête** destinée à préciser les besoins en information scientifique des chercheurs.

Diffusée courant mars 2022 à l'attention des chercheurs des établissements de recherche français, ces derniers disposaient d'un peu plus d'un mois pour y répondre. Le traitement et la synthèse des réponses brutes ont été confiés à un cabinet privé. Cependant la densité du matériau collecté nécessitait encore une analyse approfondie des besoins exprimés pour une mise en œuvre opérationnelle. La nécessité d'un **renfort sur la partie prospective** est apparue au cours de l'année, ce qui s'est traduit **par le lancement en toute fin d'année du recrutement d'une chargée de mission dédiée au programme acquisitions**.

Les éléments-clé de l'enquête : 2365 réponses exploitables, 180 institutions et 60 disciplines représentées.

L'analyse en a conclu une bonne représentativité des communautés de recherche, tant par discipline que par profil d'institution de recherche, avec un bon équilibre SHS/STM. Ce taux de réponse traduit également l'**expression d'un fort besoin en documentation**. Les constats très divers des chercheurs sur les **difficultés d'accéder aux ressources** soit pour des raisons techniques soit pour des raisons financières montrent l'**importance de l'enjeu pour chaque**

établissement de disposer d'un large éventail de documents de niveau recherche, quelle que soit sa spécialité.

L'enquête confirme un besoin centré sur les principaux éditeurs et fournisseurs de chaque champ disciplinaire, ces derniers ayant été sollicités en amont de l'enquête pour faire connaître leurs offres sur un périmètre de licence nationale. En dehors de ces "incontournables", l'expression des besoins portant sur des ressources plus rares, ou spécialisées, s'est révélée extrêmement diverse et dispersée. Ces éléments vont devoir être confrontés à d'autres indicateurs (Enquête ERE, statistiques d'usage des ressources électroniques,...) pour être consolidés et intégrés dans un futur programme d'acquisitions.

Progressivement, une méthodologie de sélection des ressources devra être mise en place, répondant au double objectif de prendre en compte les besoins des chercheurs par disciplines tout en suivant les obligations liées au marché de la documentation scientifique. C'est dans cet objectif conjuguant pertinence scientifique et faisabilité des projets que sera sollicitée, pour chaque discipline, l'expertise des bibliothécaires spécialisés.

Elise Girolid

Pilote du GT et Directrice adjointe
Pôle Partage, Diffusion et Réseaux,
Bnu

et **Léa Cherbit-Picon**

Chargée de mission Acquisitions
Ressources électroniques
GIS CollEx-Persée

Projets finalisés en 2022

Mars 2022 :

-> achat des archives de 32 revues de chimie chez **Bentham Science** (2000-2019)

Juillet 2022 :

-> achat de 214 ebooks chez **European Mathematical Society** (2003-2022)

Septembre 2022 :

-> prolongation pour cinq années supplémentaires de l'accès à la plateforme éditeurs pour **Eighteenth Century Collections online** (Gale)

Décembre 2022 :

-> achat d'ebooks chez **Springer** :
* 130 ebooks en philosophie (1975-2022)
* 200 ebooks en études germaniques (1990-2022)

Liste des corpus chargés dans ISTE en 2022

- Brill - Religion antique (ebooks)
- Torrossa/Casalini - Etudes ibériques (ebooks)
- Cambridge UP - Sciences politiques (ebooks)
- De Gruyter - Sciences de l'antiquité (ebooks)
- Proquest - Early english books - Bibliothèque nationale de Florence (éditions anciennes numérisées)
- Proquest - Archives du Parlement britannique
- Alexander Street/Proquest - Twentieth Century Religious Thought – Christianity (ebooks, articles, archives).
- Springer - Sciences politiques (ebooks)

Ces 8 corpus représentent un total de 119 572 documents.

PCP ET FDD

PCP : plans thématiques nationaux de conservation partagée des périodiques de l'enseignement supérieur.

Sur un modèle mis en œuvre depuis 2004 pour les revues de médecine et d'odontologie par la Bibliothèque interuniversitaire de santé de Paris, 17 PCP sont répertoriés en 2022 bénéficiant de l'accompagnement du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes). En 2022, une grande partie des plans a pu recevoir des financements complémentaires pour leur développement, en plus des ressources propres aux bibliothèques qui sont leur dédiées dans leur fonctionnement régulier. La période 2020-2022 correspond à un appel à projets triennaux du GIS qui a notamment permis la création des deux PCP : économie, gestion et sciences du numériques.

Au total, à la fin 2022, environ 26 000 titres de périodiques de niveau recherche sont couverts par les corpus des réseaux de la conservation partagée, 1 121 nouveaux titres en 2022. Concernant l'avancement du positionnement des partenaires, 17 977 titres ont été reliés à un pôle de conservation dans le Sudoc. Des comptes-rendus détaillés de l'avancement de chaque PCP sont disponibles sur [le site Web du CTLes](#).

En se regroupant de manière volontaire dans des réseaux thématiques visant à rationaliser la conservation des périodiques imprimés, les bibliothèques universitaires identifient un corpus de titres de référence, qui fait l'objet d'un plan concerté de transferts de collections pour garantir leur complétude et leur meilleur état physique possible dans des pôles de conservation désignés et consécutivement de désherbage pour libérer de la place dans les magasins pour de nouvelles entrées ou pour les reconvertir vers d'autres usages. Le dispositif des PCP s'appuie de plus en plus sur la disponibilité massive des ressources en ligne. Il constitue une carte documentaire plus lisible en rassemblant en des pôles d'excellence chargés de leur conservation des collections auparavant dispersées. Il facilite le passage au « tout électronique » pour les autres bibliothèques non pôles de conservation. Il favorise la gestion dynamique des collections.

Depuis 2020, le programme national de numérisation concertée Persée des périodiques peut s'appuyer sur ces réseaux disciplinaires constitués. Le programme de numérisation bénéficie ainsi de l'effort de rationalisation de la conservation engagé. En 2022, quatre PCP des sciences de l'Antiquité, des langues, littératures, civilisation germaniques, de la philosophie

et de la psychologie ont participé au programme avec un rôle de mise à jour précise des états de collections et des positionnements dans le Sudoc, d'étude de priorisation des titres à numériser en lien avec des enseignants-chercheurs, de mise à disposition de collections pour le lancement de la mise en production sur une sélection de titres avant une entreprise plus massive après cette première phase de test de l'ensemble de la chaîne.

Les 17 PCP répertoriés en 2022, bénéficiant de l'accompagnement du CTLes et la subvention complémentaire attribuée par CollEx-Persée.

Discipline	Etablissement pilote scientifique
Médecine et odontologie	Université Paris Cité Bibliothèque interuniversitaire de santé
Arts du spectacle	Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle – Théâtrethèque Gaston Baty
Mathématiques	CNRS - Réseau national des bibliothèques de mathématiques
Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)	Université Paris Saclay
Géographie et urbanisme	Université Paris 1 - Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) – Bibliothèque de géographie
Philosophie	Université Paris 1 – Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS)
Langues, littératures, civilisation germaniques	Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg (Bnu)
Chimie	Université Lyon 1
Droit	Université Paris 1 – Bibliothèque interuniversitaire Cujas
Langues d'Europe balkanique centrale et orientale (EBCO)	Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)
Physique et astrophysique	Observatoire de Paris
Histoire médiévale	Université Paris 1 – Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS)
Etudes italiennes	Université de Grenoble Alpes
Sciences de l'Antiquité	Université Paris 1 – Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS)
Psychanalyse et psychologie	Université Paris Cité
Sciences du numérique	Université de Lille
Economie et gestion	Université Paris Dauphine - PSL

FDD : fourniture dématérialisée de documents.

La fourniture d'articles ou d'extraits d'ouvrages sous forme électronique entre services de PEB ou directement au demandeur (étudiant, enseignant-chercheur, laboratoire) est un enjeu difficile à aborder en France à cause du contexte juridique. Le droit de la propriété intellectuelle avec la protection des "œuvres" interdit en effet leur reproduction numérique, **sauf exceptions** (ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays de l'Union européenne).

Or "l'exception pédagogique et de recherche" n'autorise pas explicitement cet usage entre bibliothèques ou entre une bibliothèque et ses usagers.

En revanche, il existe une gestion collective des droits de reprographie sur papier confiée au Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), avec un accord signé par chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche pour toutes ses activités de reprographie, incluant le PEB.

Date de création	Subv. complémentaire attribuée en 2022 par le GIS
2004	62 198,36 €
2012	
2013	56 587 €
2014	
2014	
2014	
2016	
2016	43 020 €
2016	15 400 €
2016	35 374 €
2016	17 569,60 €
2017	
2017	
2017	43 781,70 €
2018	54 438 €
2020	50 000 €
2020	50 000 €

Après étude, les membres du groupe de travail mis en place en 2019 par le GIS (pilote par le CTLes et la Bibliothèque interuniversitaire de santé de Paris) n'ont pu que conclure que **le problème** n'était pas matériel (même si une refonte totale du PEB demanderait des moyens hors de portée actuellement que l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, opérateur du PEB, n'a pas programmé), mais **était essentiellement juridique**.

C'est dans un cadre très limitatif mais bien balisé auprès des bibliothèques universitaires qu'une solution de transmission dématérialisée a été trouvée en 2009 par la BIU de santé de Paris pour accélérer la livraison de copies, en séparant la transmission électronique (et son immédiateté) de la remise d'une impression papier à l'utilisateur final (à l'exemple du fax). Sur ce principe, elle a fait développer en 2009 par la société Protego l'outil informatique Visiodoc. Le destinataire (bibliothèque ou usager final) visionne sur écran le début du document demandé pour vérifier sa conformité et déclenche l'impression sans recevoir lui-même de fichier électronique.

Sur la base des réflexions du groupe, le GIS a financé en 2021 l'adhésion d'établissements volontaires à la plateforme collective de fourniture de documents développée à cette occasion par la société Protego sur la base de l'outil Visiodoc remanié.

En 2022, trois nouveaux établissements ont rejoint le service mutualisé, toujours avec un financement du GIS : l'Université de Lyon 1, l'Université de Lille et le CTLes.

Liste des adhérents à la plateforme au 31 décembre 2022 :

- La Contemporaine (Université Paris Nanterre),
- la Bibliothèque interuniversitaire Cujas (Université Paris 1),
- la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg,
- l'Université Paris Cité,
- la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (Université Paris 1),
- l'Université Grenoble Alpes,
- l'Université Lyon 1,
- l'Université de Lille,
- le CTLes.

Le groupe de travail d'origine a évolué dans ses participants et dans sa mission en se transformant en un groupe des utilisateurs de la plateforme collective pour définir les améliorations futures à demander au prestataire.

C'est ainsi qu'en 2022, les interfaces de la visionneuse de documents ont été traduites en anglais pour faciliter la réception de documents par des destinataires étrangers.

Guillaume Niziers

Directeur,
Centre technique du livre de
l'enseignement supérieur, CTLes

CARTOMUNDI

Durant l'année 2022, l'équipe de coordination provisoire de *CartoMundi* a mené trois chantiers principaux :

- **Le chantier technique** avec la mise en route de la prestation : choix du prestataire Magellium, après une étude des réponses à l'appel à candidatures et une audition par une commission mixte constituée d'informaticiens et de représentants d'Aix-Marseille université ;
- **Le chantier scientifique** avec le lancement de projets de recherche,
- **Le recrutement de la nouvelle équipe de coordination de Cartomundi.**

1. LE CHOIX DU PRESTATAIRE CHARGÉ DE LA REFORME DE L'OUTIL NUMÉRIQUE

Les échanges entre l'équipe de coordination de *Cartomundi*, l'ABES, la BnF, la cellule informatique de la MMSH et les services financiers d'Aix-Marseille Université ont permis de finaliser le cahier des charges rédigé par l'ingénieur affecté à la gestion de la plateforme, Romain Suarez (Aix-Marseille Université), et de lancer l'appel d'offres qui s'est clôturé en septembre 2022. Le nombre élevé et la haute qualité des offres ont bien mis en lumière l'attractivité du projet, qui apparaît de plus en plus comme une plateforme nécessaire dans le paysage académique national. La commission chargée de sélectionner le lauréat parmi les sept entreprises candidates s'est réunie le 30 novembre 2022 et a choisi l'entreprise **Magellium**, experte en ingénierie logicielle et des systèmes d'informations géographiques, en géographie numérique et en solutions pour la production de données géographiques, traitement du signal et de l'image. Reconnue par de nombreux partenaires économiques et académiques, elle est apparue comme la plus solide pour créer la nouvelle plateforme *CartoMundi*.

2. LES COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES

Parallèlement, **Romain Suarez** a travaillé sur plusieurs chantiers scientifiques. **Le premier a ouvert une collaboration avec le laboratoire Espace (UMR 7300, S. Robert, DR CNRS) et a permis plusieurs travaux de géoréférencement** dans le cadre d'un projet de recherche portant sur les **interfaces ville-mer en Méditerranée occidentale**. Les villes concernées sont Naples, Barcelone et Marseille. Un script spécifique sous python a été développé afin d'optimiser l'identification des points de calage à partir de la base de données OSM. Plusieurs documents cartographiques ont été géoréférencés avec une grande précision. Pour les feuilles de série, un travail de mosaïquage des données a dû être effectué en amont afin d'assurer la continuité des données entre les documents. L'exemple napolitain (*ci-contre*) a été traité à partir d'un corpus de 4 feuilles d'une série de 1775 et de 3 monographies datant respectivement de 1826, 1911 et 1940. Les données ainsi géoréférencées, rendues disponibles via flux WMS, sont affichées dans les applications SIG du laboratoire de recherche. Elles permettent de contextualiser le paysage et les aménagements actuels des littoraux urbains étudiés.

Le second chantier a permis à *CartoMundi* de s'intégrer dans le projet **AFRICA**, système d'information géographique proposant des données archéologiques uniques sur tout le spectre chronologique de l'Antiquité et allant de l'Égypte au Maroc. Portée par Luc Lapiere, ingénieur spécialiste de l'imagerie spatiale (Aouras/ Centre National d'Etudes Spatiales) et avec la collaboration de Katia Schorle, archéologue (Centre Camille Jullian), cette base a été enrichie d'une centaine de nouvelles entrées, notamment sur la zone de Cherchell en Algérie et le site de l'ancienne Césarée, à partir des géoréférencements des cartes du fond Leveau (cartothèque du Centre Camille Julian). Dans le prolongement, ont été lancés des travaux de vectorisation portant sur les centuriations romaines en Tunisie.

Ainsi en quelques mois, *CartoMundi* a réveillé l'intérêt des chercheurs, soucieux d'exploiter le patrimoine cartographique conservés par la plateforme depuis dix ans. D'autres projets sont en cours de lancement.

3. LA DÉSIGNATION DES NOUVEAUX COORDINATEURS DE LA PLATEFORME.

Depuis le printemps 2021, **Sophie Bouffier**, directrice de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, assurait en qualité la coordination administrative et scientifique du projet. Il était temps de choisir une **nouvelle équipe de coordination**. Deux géographes d'Aix-Marseille Université, **François Sabatier** (UMR CEREGE) et **Sébastien Bridier** ont présenté leur projet à une commission formée de **Mariane Giloux** (ABES), **Olivier Loiseaux** (BnF), **Sophie Bouffier** et **Romain Suarez** (MMSH, Aix-Marseille Université).

Le binôme est chargé de suivre le chantier de la nouvelle plateforme, de préparer le projet scientifique 2023 et de mettre en place les partenariats et les nouvelles instances du consortium, comme il avait été annoncé dans le projet Ouvrir *CartoMundi* 2.

> **Sophie Bouffier**

Professeur d'histoire grecque,
Directrice de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme,
Présidente du Conseil Scientifique de CollEx-Persée

Le département des Cartes et Plans de la BnF, partenaire du projet *CartoMundi* depuis sa création, a poursuivi son travail de signalement dans l'outil malgré une année particulière marquée par le déménagement de ses collections sur le site de Richelieu.

La BnF a suivi avec attention la nomination des nouveaux pilotes du projet et le recrutement du prestataire. Elle reste vigilante pour que les nouveaux développements envisagés continuent à garantir les points forts du système *CartoMundi* : **accès à des références bibliographiques et/ou à des documents numérisés ; comptabilité des métadonnées avec les formats existants ; catalogue collectif**, trois éléments qui distinguent cet outil des nombreuses plateformes de valorisation numérique existantes.

Le travail dans *CartoMundi* à la BnF s'oriente dans deux directions : les fonds anciens et les acquisitions récentes de documents étrangers. **Pour les fonds anciens**, le travail a porté sur la création *ex-nihilo* de nouvelles séries dans *CartoMundi* (ex. : Maroc--Topographie--1:100 000. 1905-1907) et la saisie d'états de collections BnF pour des séries existantes (ex. : Mauritanie--Topographie--1:200 000. 1923-2008). **Pour les séries contemporaines**, le signalement dans le Catalogue général BnF s'accompagne de la création d'une nouvelle série dans *CartoMundi* (ex. Moldavie--Topographie--1:50 000. 2013). Un lien est établi entre la notice du Catalogue général et le tableau d'assemblage correspondant.

Le chargement de reproductions numériques est pour le moment à l'arrêt dans l'attente d'une clarification de la question des droits et de l'adoption de solutions intégrant le protocole IIIF.

Enfin, deux **ateliers de prise en main** de l'outil *CartoMundi* ont été animés à l'Institut de géographie de Paris : le 2 février sur la création d'une série simple dans *CartoMundi* et le 17 mars sur une initiation à Péricart.

> **Olivier Loiseaux**
Chef du service Acquisitions
et collections géographiques
Département des Cartes et Plans
BnF

L'Abes a souhaité s'investir dans le projet « Ouvrir *Cartomundi* » depuis son lancement, ayant fait le constat que les bibliothécaires de l'ESR étaient partagés depuis des années entre deux possibilités : **signaler leurs cartes dans le Sudoc, dans lequel les séries cartographiques ne sont actuellement pas signalées en tant que telles** (description feuille par feuille uniquement), ou **participer à *Cartomundi* mais sans possibilité d'interopérabilité avec le Sudoc.**

Comment éviter la double saisie ? Dans quel environnement privilégier la production ? Comment construire l'interopérabilité ? Comment s'assurer que chacun des environnements Sudoc et *Cartomundi* rendent les services attendus ? **Toutes ces questions ont fait l'objet de nombreuses discussions entre les équipes de la MMSH d'Aix en Provence et l'Abes.**

Pour l'accompagner dans ses réflexions, l'Abes a mis en place un **groupe de travail** avec des bibliothécaires du réseau Sudoc en 2021, dont une des missions a été de **re-examiner les règles de description relatives aux séries cartographiques**. Les conclusions des travaux du groupe viennent d'être publiées et de nouvelles consignes de signalement mises en place^m. **Les données du Sudoc vont devenir à même d'interopérer avec celles de *Cartomundi*.**

Associée aux développements du projet en cours, l'Abes fera son possible pour faciliter les flux de données entre systèmes et pour garantir aux bibliothécaires de l'ESR des environnements de travail et de recherche conformes à leurs attentes.

> Aller + loin : ^[1]"Ressources cartographiques : évolution des consignes de signalement"
<https://oubipo.abes.fr/ressources-cartographiques-evolution-des-consignes-de-signalement/>

> **Marianne Giloux**
Responsable du Département
Métadonnées
et Services aux Réseaux
| DMSR Abes

>>> **Accéder au site de *CartoMundi* <http://www.cartomundi.fr/site/>**
Vous pouvez retrouver la page -programme Ouvrir *CartoMundi* 2 depuis CollEx-Persée :
<https://www.collexpersee.eu/projet/ouvrir-cartomundi-2/>

#RESPADON

FAIRE RÉSEAU AUTOUR DES ARCHIVES DU WEB : BILAN ET PERSPECTIVES DU PROJET RESPADON – CHRONIQUE DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE DU 13 MARS À LA BNF.

DE QUOI PARLE-T-ON ?

Les archives du web français forment un corpus de la première importance pour la communauté scientifique. Elles regroupent près de cinquante milliards de fichiers recouvrant des contenus très divers enrichis chaque année par une collecte large, qui cherche à **couvrir l'ensemble du web français sous la forme d'un échantillon représentatif, et par des collectes ciblées, qui portent sur une sélection de sites web.** Des collectes spécifiques ont été effectuées à l'occasion des grands rendez-vous électoraux (de 2002 à nos jours), des attentats de 2015 ou encore de la crise sanitaire liée au Covid-19. **Ces archives, collectées et conservées par la Bibliothèque nationale de France, constituent des sources de premier plan pour les chercheurs d'aujourd'hui et de demain.**

ResPaDon (pour Réseau de Partenaires pour l'analyse et l'exploration de données numériques) vise à développer et à diversifier les usages par les chercheurs des archives du web collectées et conservées par la BnF.

LE SOUTIEN DE COLLEX-PERSÉE AU PROGRAMME RESPADON

Ce programme, ambitieux et novateur par de multiples aspects, avait été **présenté dès septembre 2018 au GIS dans le cadre de son premier appel à projets.** Le conseil scientifique avait alors accompagné les porteurs dans un processus itératif, pour affiner leur proposition en un véritable programme co-construit avec les chercheurs et, finalement, **bénéficiant d'un soutien à hauteur de 180 000 euros à l'issue de la validation du Conseil des membres d'octobre 2020.** Deux ans de dialogue sérieux et constructif ont démontré tout l'**intérêt et le crédit accordés par les instances de l'infrastructure de recherche CollEx-Persée au projet porté par l'Université de Lille, la Bibliothèque nationale de France, Sciences Po (DRIS et medialab), l'Humathèque du Campus Condorcet et l'ULR**

GERiiCO (Groupe d'études et de recherche Interdisciplinaire en Information et Communication).

La journée du 13 mars 2023, est l'occasion de démontrer la maturité acquise par les porteurs de ce programme sur leur sujet et de lancer des pistes de travail pour une suite qu'on ne peut qu'appeler de nos vœux. Elle nécessitera une instruction fine pour démontrer le passage à l'échelle, l'ouverture internationale, dans une stratégie bénéfique à tous les acteurs déjà impliqués et, surtout, à venir, pour **élargir le réseau de partenaires.** Il faut aussi noter qu'un prochain jalon conclusif (ou d'ouverture pour une suite) sera posé **les 3, 4 et 5 avril 2023 lors du colloque international à Lilliad intitulé « Le web, source et archive »** <https://respadon.sciencesconf.org/>.

LES COULISSES DU PROGRAMME

Au-delà des personnes ayant pris la parole durant cette journée, il faut souligner que ce projet a fédéré un nombre de participants important et une vingtaine d'établissements dans le cadre de différents événements, ateliers, webinaires ou JE. En l'espace de deux ans et demi, c'est une vraie communauté qui a émergé. **Emmanuelle Bermès (Ecole des Chartes) et Madeleine Géroudet (SCD de Lille),** sont revenues sur les coulisses du programme. Leur description du découpage des étapes de travail illustre un mode projet maîtrisé, collaboratif et innovant dans ses méthodes, dans le but unique de permettre de consulter de vastes collections contemporaines, en développant des capsules en région, pour pousser les résultats au plus près des utilisateurs. La nature atypique des archives du web a été rappelée : singulière, interactive, construite dans le cadre d'un processus d'archivage d'où l'importance d'en comprendre la fabrique pour pouvoir l'étudier.

LA FABRIQUE DU DÉPÔT LÉGAL DU WEB

Vladimir Tybin et Dorothee Benhamou-Suesser (Service du dépôt légal numérique, BnF) ont ensuite décrit les particularités des archives du web conservées à la BnF, les modes de collectes mais aussi les défis techniques, méthodologiques et épistémologiques de cet objet. Si le constat posé est bien que les archives du web sont sous-utilisées car le « coût méthodologique d'entrée » est trop élevé (accès seulement sur place, défis techniques liés aux interfaces, à la masse de données et aux formats utilisés, lacunes et temporalités variables des archives du web), l'enjeu est de réduire ces freins pour favoriser de nouveaux usages.

RETOURS SUR LE DATASPRINT DES 4-8 AVRIL 2022

Audrey Baneyx (MediaLab de Sciences Po et Eleonora Moiraghi (Sciences Po DRIS), ainsi que Fabienne Greffet (en visio – Univ Lorraine IRENEE) ont exposé les résultats du Datasprint ResPaDon organisé au Datalab de la BnF du 4 au 8 avril 2022, dont les résultats sont accessibles sur le site dédié qu'on ne peut que vous recommander de consulter (en particulier onglet Stories) (Respadon | Accueil (sciencespo.fr)). Il s'agissait d'une expérimentation interdisciplinaire autour de la constitution et de l'analyse de corpus issus des archives de l'internet en lien avec le web vivant.

Durant ce data sprint, les participants ont d'abord été formés à la recherche sur les archives du web et à l'outil Hyphe (crawler développé par Sciences Po pour construire des corpus au sein des archives du web). Des groupes réunissant différents métiers ont été créés pour travailler sur un corpus durant plusieurs jours et produire une recherche soulevant les difficultés méthodologiques rencontrées.

QUID DE LA CAPSULE D'ACCÈS TEST A LILLE ?

L'après-midi, la journée a repris avec l'intervention de **Sara Aubry (DSI de la BnF) et de Marie Cros (SCD de Lille)** pour décrire le contenu de la capsule d'accès aux archives du web installée à Lilliad et la manière de la faire vivre. Ce prototype est important pour concevoir un dispositif généralisé aux institutions de l'ESR et l'expérience de la BnF en matière de déploiement dans les BDLI a été un appui pour décliner l'accès dans une BU. On note cependant la nécessité de faire un grand travail d'accompagnement par des experts auprès de six médiatrices, ainsi que de la mise en place d'un kit documentaire pour les médiateurs et les chercheurs. Finalement, 46 personnes sont venues tester la capsule (dont 10 chercheurs et doctorants) avec des retours contrastés entre appréhension et engagement fort pour obtenir des outils complémentaires. En pratique, l'accès distant repose sur l'utilisation de postes virtuels configurés sur des ordinateurs mis à disposition avec deux briques sécurisées : inWebo et Wallix. La capsule comprend des corpus d'archives immédiatement accessibles, notamment le portail dédié à la collection des élections 2002 et propose la requête plein texte grâce à l'outil SolrWayback, une documentation poussée et Jupyter Notebook pour son exploitation en code. Un processus à valoriser mais demandant des compétences solides.

QUELLES PRECONISATIONS A L'ISSUE DU PROGRAMME ?

Emmanuelle Bermès et Madeleine Géroutet ont résumé les résultats et préconisations du programme visant une forme d'idéal exhaustif. L'ensemble est assumé comme décorellé, pour l'instant, de toute demande financière ou de calendrier de mise en œuvre. Il s'agit plutôt d'une vision complète des attendus repérés pour poursuivre un tel programme.

Cinq principes, déclinés en quinze sous-principes ont été identifiés :

1. Premier principe. En raison de la nature particulière du web, l'étude scientifique des contenus qui y circulent implique la fabrication d'une

archive et partant, sa définition, des méthodes d'études qui lui sont propres, la normalisation pour la documenter et la citer, le développement d'une culture scientifique autour de cet objet.

2. Deuxième principe. Les archives du web ont vocation à constituer une source de la recherche parmi d'autres et à intégrer les pratiques de recherche. Cela suppose de mieux les faire découvrir et de penser la navigation et l'exploration du web vivant.

3. Troisième principe. Les publics doivent être autonomes dans l'exploitation des archives du web. D'où l'importance de faire évoluer les conditions réglementaires actuelles et de déployer et pérenniser des capsules d'accès aux archives du web dans des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche.

4. Quatrième principe. La médiation devrait passer par la constitution d'un réseau national composé de profils complémentaires, autour de nœuds bien identifiés.

5. Cinquième principe. La médiation des archives du web par des acteurs pluriels implique le développement de nouvelles compétences.

PERSPECTIVES ?

La table ronde finale animée par **Julien Roche (SCD de Lille) et composée de Sophie Gebeil (MCF Aix-Marseille, TELEMME), Stéphanie Groudiev (Humathèque de Condorcet), Grégory Miura (SCD de l'Université Bordeaux-Montaigne), Claude Mussou (INAthèque) et Benoît Tuleu (Dépôt Légal, DSR- BnF)** a approfondi ces différents principes. Les intervenants étaient d'accord pour souligner le bouleversement apporté par ces nouveaux supports et constater que la métamorphose du document ne fait sans doute que débiter. Pourtant, les fondamentaux restent les mêmes pour les professionnels de l'information : continuer à assurer un accès pérenne et universel au patrimoine documentaire que l'humanité a produit, d'où un enjeu

important de normalisation, mais aussi de diffusion de la donnée. Sur ce dernier point, on est loin encore d'avoir levé le verrou juridique tandis que des moyens conséquents seront nécessaires pour consolider les capsules et assurer l'accompagnement.

Une intervention finale de **Valérie Schafer**, de l'Université du Luxembourg, replace le réseau ResPaDon dans sa dimension européenne. Le programme pourrait ainsi être le nœud français d'un réseau international très vaste. Notamment pour consolider les approches transnationales sur les archives du web et sensibiliser davantage les acteurs publics à l'importance de ces enjeux. Le prochain colloque de RESAW : Exploring the Archived Web During a Highly Transformative Age – Marseille, du 5 au 6 juin 2023 sera un premier espace de partage intéressant (<https://resaw2023.sciencesconf.org/>).

EN GUISE DE CONCLUSION

Cette journée d'étude fut aussi riche que le programme développé et prometteuse pour l'avenir. La valeur des travaux et des expérimentations, l'importance de l'objet considéré et sa meilleure définition, l'enthousiasme de chercheurs déjà bien embarqués, la naissance d'un réseau de professionnels dédiés sont apparus pleinement. Il reste cependant encore bien des incertitudes : de quelle manière prolonger les expérimentations dans le cadre d'un réseau de partenaires élargis et qualifiés ? Comment organiser la montée en compétences ? Et assurer une médiation plus large pour cet objet atypique ? Comment construire un véritable volet européen ? Et surtout, comment peser sur l'évolution des conditions réglementaires actuelles encore bloquantes ? Nul doute que ces points d'attention sont bien identifiés par le COPIL actuel en vue de proposer une suite dans le cadre de CollEx-Persée 2, vers un ResPaDon + ?

Catherine Désos-Warnier
Chargée de mission CollEx-Persée

>>> Accéder à l'article
depuis le carnet de la DLIS

<https://dlis.hypotheses.org/6345>

UN RESEAU EN INTERACTIONS

Ce rapport témoigne de l'intensité des activités et des réflexions de l'ensemble du réseau et de la communauté professionnelle qui constituent CollEx-Persée.

Toutes ces actions servent une ambition : promouvoir et faciliter l'usage par les chercheurs des collections détenues par les bibliothèques scientifiques et accompagner la transition vers le numérique pour l'ensemble des usages de la documentation scientifique et de la recherche.

LE RÉSEAU S'AGRANDIT : les labellisés de 2022

Bibliothèque municipale de Lyon
- Fonds chinois
Bibliothèque municipale de Lyon

Bibliothèque Marguerite Durand
Ville de Paris – Bureau des Bibliothèques et de la Lecture

Bibliothèque universitaire Edgar Morin
- Fonds patrimonial du jeu de société
Université Sorbonne Paris Nord

Bibliothèque d'études indiennes et centrasiatiques
Collège de France

Bibliothèque d'études ottomanes
Collège de France

**Bibliothèque de l'Institut des Hautes Etudes
Japonaises**
Collège de France

Bibliothèque Dominique Bozo – Art brut
Lille Métropole
Musée d'art moderne, d'art contemporaine et d'art brut

Bibliothèque des musées de la Ville de Strasbourg

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg :
Alsatiques
Bibliothèque nationale et universitaire

**Bibliothèque de l'Institut français
d'archéologie orientale (Ifao)**
Papyrologie gréco-romaine, copte et arabe

Bibliothèque des arts décoratifs
Musée des arts décoratifs

Dans les pages qui suivent, vous trouverez 3 exemples
de #FocusLabel, rubrique créée pour accompagner
la visibilité de l'attribution de nouveaux #LabelCollEx.

#FOCUSLABELCOLLEX COLLÈGE DE FRANCE - BIBLIOTHÈQUE DES ÉTUDES INDIENNES ET CENTRASIASIATIQUES

MONDE INDIEN ANCIEN

La bibliothèque d'études indiennes et centrasiasiatiques du Collège de France est un des principaux centres documentaires dédiés au « monde indien » prémoderne.

Celui-ci couvre une aire géographique allant de l'Asie centrale à l'Indonésie, partageant des courants culturels, philosophiques, religieux (hindouisme, bouddhisme) véhiculés notamment par les littératures sanskrites et paliées, avec des adaptations dans l'ensemble des langues vernaculaires de la région. Ainsi, 76 langues sont représentées dans les collections, 18% du fonds étant constitué de textes dans les langues indo-iraniennes anciennes.

Historiquement bibliothèque de l'Institut de civilisation Indienne (ICI), elle est inaugurée en Sorbonne en 1929 et bénéficie alors du mécénat de plusieurs institutions indiennes (Gaekwad de Baroda, Nizam d'Hyderabad, Wadia Trust de Bombay) et des dons exceptionnels des bibliothèques d'Émile Senart et Shyāmaji Krishnavarma, complétés en 1936 avec l'acquisition de la bibliothèque et de la collection de manuscrits de Sylvain Lévi. À la suite de l'éclatement de l'Université de Paris en 1969, l'ICI et sa bibliothèque quittent la Sorbonne et passent en 1973 sous la tutelle du Collège de France.

Le développement de la collection se poursuit au fil des ans par des acquisitions régulières (circa 500 titres par ans) et des achats ou dons exceptionnels de bibliothécaires d'indianistes : Ludwik Sternbach, Louis Renou, Madeleine Biarreau, Arion Roşu, Gérard Fussman. Les imprimés, datés de 1580 à nos jours, proviennent pour plus de 50% d'Asie du Sud.

Proposant aujourd'hui près de 70 000 volumes de monographies et de revues, la bibliothèque développe également son offre numérique, via les bouquets de revues, des ressources spécifiques mais aussi le signalement dans le catalogue de nombreuses ressources en Open Access.

Elle abrite également une photothèque de 46767 clichés sur tout support, une cartotheque et une collection d'objets d'art (sculptures en bronze, armes, pièces d'artisanat), donation du Mahārāja et

premier ministre du Népal, Chandra Shumsher en 1929. Cette dernière est en ligne sur la bibliothèque numérique du Collège de France, <https://salamandre.college-de-france.fr>, tout comme plusieurs fonds de la photothèque : fonds Gérard Fussman (Pakistan, Népal, Afghanistan), fonds de la photographe Dominique Darbois sur le musée de Caboul, ainsi que les photos sur plaque de verre des voyages de Sylvain Lévi.

La bibliothèque conserve par ailleurs 156 manuscrits, datés entre le XIe et le début du XXe siècle, provenant essentiellement du Népal et d'Asie du Sud-Est. Cette collection, qui s'illustre par sa diversité linguistique, thématique, comme par la rareté de certains de ses textes, fait l'objet d'une campagne de restauration et de numérisation progressive depuis 2013. Outre les études sur le support (notamment les manuscrits sur oses), celle-ci a donné lieu à plusieurs collaborations au sein de la communauté internationale (France, Allemagne, Australie). Ce programme a vocation à se poursuivre et à s'étendre à la collection d'estampages épigraphiques (220 items).

Entretien des liens étroits avec les autres centres de recherche et de documentation liés au monde indien (Sorbonne nouvelle Paris III, EPHE, EFEO, BULAC, BNF, EHESS), la bibliothèque est membre du réseau DocAsie, et partenaire de la BNF dans le cadre du portail Patrimoines partagés France Asie du Sud.

Elle est aujourd'hui l'une des composantes du pôle Mondes asiatiques de l'Institut des civilisations du Collège de France, qui rassemble dans un même espace chaires de professeurs, équipes de recherche et bibliothèques, publie régulièrement des ouvrages de référence dans le domaine et accueille largement le public de chercheurs français et internationaux de la discipline.

> **Caroline Riberaigua**

Responsable de la bibliothèque d'études indiennes et centrasiasiatiques
Collège de France - Institut des civilisations (Pôle Mondes asiatiques)/DRPD

#FOCUSLABELCOLLEX BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE DURAND

HISTOIRE DES FEMMES | HISTOIRE DU FÉMINISME | ETUDES DE GENRE

L'intérêt scientifique des collections de la Bibliothèque Marguerite Durand réside dans le caractère unique et la profondeur historique inégalée d'une documentation rassemblée dès la fin du 19^e siècle par Marguerite Durand.

Les collections de la BMD sont en effet d'abord issues de la documentation rassemblée par Marguerite Durand qui constitue, au moment de la création de son journal *La Fronde*, le premier Office de Documentation Féministe français. Avant sa mort en 1936, elle fait don de l'ensemble de ces collections à la Ville de Paris qui les accepte : la BMD est ainsi fondée. La bibliothèque est installée dans la mairie du 5^e arrondissement jusqu'en 1989 ; elle est ensuite transférée et se trouve toujours dans un bâtiment accueillant également la médiathèque J.P. Melville, dans le 13^e arrondissement.

La BMD est librement accessible à tout public ; ses collections patrimoniales sont consultables après une inscription gratuite. Des visites de découverte sont régulièrement organisées.

Les fonds de la BMD, ce sont :
Ø 45 000 livres et brochures depuis le XVII^e siècle
Ø 1 200 titres de périodiques féminins et féministes, militants et de recherche, depuis le XVIII^e siècle (dont 124 titres qui sont des Unica)
Ø 5 000 dossiers documentaires constitués depuis la fondation de *La Fronde*
Ø 4 500 lettres autographes et manuscrits, pour la plupart inédits
Ø Un fonds iconographique ancien et moderne comprenant 3 500 cartes postales, plus de 5000 photographies, plus de 1 400 affiches

La BMD conserve également 80 fonds d'archives (pour consulter l'état des fonds : <https://lc.cx/px28vi>) ; 20 fonds ont leur inventaire publié et mis en ligne (<https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/archives-manuscrits/les-inventaires> et au CGM <https://lc.cx/QomUwS>), ainsi que l'ensemble des collections de lettres et manuscrits.

La BMD continue par ailleurs son travail de collecte et accueille régulièrement le versement de nouveaux fonds : récemment, les archives de Monique Piton et du groupe « Genre Egalité » de la CGT-Spercrif ; sont actuellement en

discussion les versements des archives de Christine Delphy et de la suite des archives de Marguerite Thibert.

A la fois historiques et actuelles, les collections de la BMD sont continuellement alimentées par une politique d'acquisition de documents patrimoniaux aux supports variés (iconographie, lettres et manuscrits) mais aussi de toute la production française sur ce qui concerne l'histoire (économique, sociale et politique) des femmes et du féminisme, et également du genre.

Membre du réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, la BMD s'impose comme un acteur de premier plan au sein de la communauté scientifique, comme en atteste la complémentarité de ses fonds avec par exemple ceux de *La Contemporaine* ou du Centre des Archives du Féminisme (CAF) d'Angers. La BMD est par ailleurs membre fondateur de l'association Archives du Féminisme.

La BMD est engagée dans plusieurs partenariats actifs, tel la perséide « Féminismes En Revue » (FemenRev) encore en cours, pour lequel elle a été le plus important data provider. La bibliothèque vient également de nouer un partenariat avec le Palazetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, pour la numérisation d'un document inédit issu du fonds des archives de Jane Misme, essai d'encyclopédie sur les musiciennes en France au début du 20^e siècle. Le projet d'édition scientifique de ce recueil (« Projet Simone Plé ») vient de recevoir le soutien du Centre International Nadia & Lili Boulanger.

Enfin, la BMD s'inscrit dans un programme concerté de numérisation avec la BNF, et à ce titre, une partie de ses fonds remarquables est en accès libre dans Gallica

Très présente sur les réseaux sociaux, la BMD envisage la mise en place d'un carnet Hypothèses dans le courant de l'année 2023 pour accroître encore sa visibilité.

> **Carole Chabut**
Directrice

Bibliothèque Marguerite DURAND

#FOCUSLABELCOLLEX BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON : FONDS CHINOIS

COLLECTION SINOLOGIQUE CENTRÉE SUR LES XIXE ET XXE SIÈCLES

Le fonds chinois de la bibliothèque municipale de Lyon est né en 1977 du dépôt, par l'Association universitaire franco-chinoise, de la bibliothèque de l'ancien Institut franco-chinois de Lyon. Par la suite, il n'a cessé de s'enrichir de nouvelles acquisitions et de nouveaux dons.

À l'origine, son intérêt scientifique résidait dans la collection de l'Institut franco-chinois de Lyon : quatre-vingts mètres linéaires d'archives et une bibliothèque comportant plusieurs milliers de monographies et de périodiques ayant appartenu à cette école. Les archives, en particulier, sont une mine d'information unique sur le fonctionnement de cet établissement singulier et sur les étudiants qui y ont été pensionnaires. La bibliothèque comporte, elle, principalement des ouvrages de la période républicaine – dont certains sont devenus rarissimes – traitant d'une grande variété de sujets.

Ce noyau original – et la manière dont il fut traité par Jean-Louis Bouilly – a suscité le don de la bibliothèque personnelle de Jacques Guillermez puis de celle de Michelle Loi, ce qui l'a étendu jusqu'à la période maoïste. Avec les dons des bibliothèques de Li Tche-houa (Li Zhihua) et de Michel Soymié, la collection s'est enrichie dans les domaines de la littérature et de la pensée chinoises.

Jacques Pimpaneau, en 2019, a confirmé cette tendance par le don d'ouvrages

traitant d'anthropologie, d'arts du spectacle et de littérature.

En juin 2023, c'est la bibliothèque d'André Lévy qui vient rejoindre le fonds chinois et renforce sa valeur pour les chercheurs intéressés par la littérature chinoise. Cela sera d'autant plus vrai après le don, en préparation, de la collection de Chan Hing Ho, historien de cette littérature et spécialiste, notamment, du Rêve au pavillon rouge.

D'autre part, la bibliothèque de Lyon a bâti des partenariats avec quatre bibliothèques chinoises : Canton, Taipei, Shanghai et Pékin avec lesquelles elle échange des monographies récentes et parfois du personnel.

Par le passé, le fonds a également collaboré ponctuellement avec la Harvard-Yenching Library ou la bibliothèque de Nankin, par exemple.

Cette vaste collection lyonnaise comporte donc des archives, des monographies, des périodiques, des affiches, des photographies, des enregistrements sonores, des cartes, des bandes dessinées.

Elle est accessible gratuitement à toute personne poursuivant une recherche professionnelle ou personnelle.

> **Olivier Bialais**
Bibliothécaire, Fonds chinois
Bibliothèque municipale de Lyon

En cinq ans, entre 2017 et 2022, CollEx-Persée a repéré, selon des critères de sélection scientifique rigoureux, plus de 180 fonds d'excellence dans les bibliothèques françaises

Dès 2017, CollEx-Persée a identifié et valorisé les fonds d'excellence détenus par les établissements de l'ESR (ou d'autres tutelles), souvent méconnus des chercheurs, du fait, notamment de leur référencement contrasté. Les objectifs de la démarche furent donc de valoriser des fonds documentaires présentant un intérêt majeur pour la recherche ; de former une base d'informations pour la cartographie des collections d'excellence développée par CollEx-Persée ; d'identifier des partenaires disciplinaires et transdisciplinaires pour les membres et associés du GIS, notamment dans le cadre des appels à projets lancés par le dispositif. Des experts en information scientifique, tout comme le conseil scientifique du GIS, ont été particulièrement impliqués dans l'expertise des dossiers et la sélection des lauréats.

Aujourd'hui, l'annuaire recense 181 collections
>> Télécharger l'annuaire > <https://www.collexpersee.eu/wp-content/uploads/2023/04/AnnuaireLabellisesMajASAvril2023.pdf>

Il est complété par la carte interactive consultable depuis www.collexpersee.eu/le-reseau/.

De l'annuaire au répertoire des fonds du CCFr

L'ensemble de ces fonds ont vocation à figurer dans le répertoire de fonds du CCFr qui a récemment fait sa mue vers une solution EAD (outil Tapir) ce qui facilite la réutilisation des données produites par les établissements et leur dissémination. De fait, une bonne cartographie est une étape préalable à de nombreux projets de recherche qui s'emploient souvent, dans leur phase initiale, à recenser les matériaux disponibles (+ d'infos : <https://www.collexpersee.eu/groupes/cartographie-dexcellence/>).

Les notices produites par le réseau CollEx se distinguent par l'attention qui a été portée aux descriptions des ensembles, aux métadonnées et aux liens entre les notices, dans le souci de garantir la cohérence des données.

De fonds, au départ hétérogènes, on crée des données homogènes.

Ainsi, le répertoire se révèle un outil de médiation efficace. Utilisé comme un guide national des collections, il offre une nouvelle manière de structurer les collections des établissements, notamment quand celles-ci sont disséminées dans plusieurs catalogues.

Quelles suites durant l'année de transition du dispositif en 2023 ?

Autant dire que **le travail n'est pas achevé, que ce soit dans le repérage de collections à labelliser**

ou à leur recension dans le répertoire du CCFr. Mais 2023 sera une année blanche pour la labellisation. Conscient de l'importance de capitaliser sur le socle déjà constitué, la feuille de route 2023 de CollEx-Persée prévoit une réflexion autour d'un **programme transversal intitulé « Labellisation, métadonnées et cartographie des collections d'excellence »** ayant comme mission de maintenir et développer les activités utiles à la connaissance et au pilotage global des collections labellisées, en y associant de nouvelles pratiques de signalement axées sur l'alignement et l'enrichissement de référentiels scientifiques. Il a ainsi pour objectif de mettre à disposition les outils cartographiques permettant aux communautés scientifiques de repérer les fonds d'excellence, encore trop souvent "dormants", et d'assurer la dissémination de ces données dans des projets de recherche. Compte tenu du rôle crucial de la production de métadonnées normalisées pour garantir

l'accessibilité des fonds par les chercheurs, il sera indispensable de construire ce programme en association avec l'Abes et la BnF. 2023 sera l'occasion d'en définir les contours et priorités, ainsi que les moyens nécessaires en cohérence avec la stratégie des opérateurs concernés.

Des partenariats pourront être recherchés avec d'autres plateformes comme data.gouv.fr ou France Archives.

Du fait de son rôle transverse d'appui au pilotage et à l'évaluation scientifique et documentaire, ce programme impliquera une forte coordination avec les autres, comme avec les instances scientifiques du dispositif. Une fois le périmètre bien circonscrit et le pilotage consolidé, les labellisations seront à nouveau lancées.

AU SUJET DU RESEAU... IL FAUT D'ABORD LUI DONNER L'IMPULSION ET LES MOYENS PRATIQUES DE S'INCARNER, SE RENCONTRER.

Actualités | Agenda

Collex-Persée
Développer les services documentaires de demain

Nouvelles générations de collections au service de l'excellence scientifique

Collex-Persée

Accueil • Réseau • Actualité, veille

Le réseau

Actualité, veille

Accueil • Réseau • Événement

Le réseau

2022	Janvier	Février	Mars	Avril
2023	Mai	Juin	Juillet	Août
	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre

66

Janvier	07			
Février	01	04 *		
Mars	03	07	17> 18	25
	25			
Avril	05	15	24	
Mai	02	11> 12	18 *	19
	23	30 *	31	
Juin	02	02> 03	07	09
	10	16> 17	20> 22	23
	23> 24	29> 01	30	
Juillet	04> 05			
Septembre	07> 09	08> 09	12	23
	26	27		
Octobre	07	13	14	17> 19
	20 *	28> 29		
Novembre	07	16	24	25
Décembre	01	02	08	09
	13 *			

L'agenda CollEx-Persée que vous trouvez en ligne recense tous les événements en relation avec l'activité du GIS :

- **Institutionnels** : les instances du conseil scientifique, du conseil des membres ou les réunions de réseau ;
- **Administratives** : dates des différents appels, publications de rapports, suivi des projets ;
- **Communicationnels** : journées d'études, colloques, conférences et autres événement scientifiques de CollEx-Persée.

A retrouver directement et de façon dynamique sur <https://www.collexpersee.eu/category/actuevt/evt/?an=2022>

52

rencontres* ont été notifiées à l'agenda CollEx en 2022

* Conseil des membres, conseil scientifiques, rencontre du comité opérationnel, et du Com'Op élargi, journées d'étude, journée de travail, webinaire, séminaire, colloques et colloques internationaux...

 soit sur une année = 1 événement par semaine.

En France...

15

avril
> INSPÉ
de Paris,
site de
Molitor,
Paris

JE KINOPELIA

La JOURNÉE D'ÉTUDE "Collections de films pour l'éducation. Histoire, circulation, avenir" est une étape importante de la résidence CollEx-Persée "KINOPELIA. Repenser les images du passé pour une pédagogie du présent".

>>> accéder au programme >>

www.collexpersee.eu/wp-content/uploads/2022/02/Brochure-Programme_Collections-de-films-pour-leducation_histoire-circulation-avenir.pdf

HISTOIRES DE THÈSES : AUTOUR DU PROJET ÈS LETTRES

La première JOURNÉE D'ÉTUDES organisée par la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne et le Centre Lucien Febvre (université de Franche-Comté) dans le cadre du projet ès lettres s'est déroulée à Besançon, le 23 mai 2022.

>>> accéder au carnet de recherche >> <https://eslettres.hypotheses.org/589histoire-circulation-avenir.pdf>

23

mai
> Maison
des sciences
de l'homme,
Besançon

07

octobre
> Cnam
Paris

JOURNÉE D'ÉTUDE : PRÉSENTATION DU PROJET FAMILIETTRES

FamiliLettres est le projet d'édition sur la plateforme EMAN des correspondances privées, actives et passives, de Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), industriel et créateur de l'expérimentation sociale réalisée au Familistère de Guise, et de sa collaboratrice et compagne Marie Moret (1840-1908).

>>> www.collexpersee.eu/wp-content/uploads/2022/02/Brochure-Programme_Collections-de-films-pour-leducation_histoire-circulation-avenir.pdf

13

octobre
> Musée
du quai
Branly –
Jacques
Chirac
Paris

TRANSCRITHON DES NOTES DE TERRAIN DE THÉRÈSE RIVIÈRE

Vous aimez déchiffrer les écritures manuscrites ? Le musée du quai Branly – Jacques Chirac est partenaire du projet Transcrire qui permet de rendre accessible, via une plateforme de transcription collaborative en ligne, des documents manuscrits provenant de plusieurs bibliothèques de recherche et centres d'archives en France.

>>> accéder au programme >>

https://lcbam.hypotheses.org/files/2022/05/Programme-2-3-juin_web_petit.pdf

NUMAHOP – JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Une première journée NumaHOP a eu lieu à la BULAC en octobre 2019 et depuis, de nouveaux établissements se sont emparés du logiciel : quelles en sont leurs visions ? Leurs usages ? L'Université Paris-Saclay, en tant que nouvel établissement utilisateur de NumaHOP, a accueilli cette nouvelle journée professionnelle le 24 novembre 2022.

>>> accéder aux captations >>

<https://www.collexpersee.eu/louvre-numahop-2-focus-sur-la-journee-professionnelle-de-novembre-et-captations/>

23

novembre
> Université
Paris Saclay
Bures-sur-Yvette

09

juin
> Bnu
Auditorium
Strasbourg

JOURNÉE D'ÉTUDE ISSA « L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE »

Au cours de cette journée, différentes réalisations et perspectives scientifiques seront présentées, montrant comment utiliser les techniques de l'intelligence artificielle (Traitement Automatique du Langage, Ingénierie des connaissances...) et l'interaction humain/machine pour optimiser la recherche bibliographique dans une archive ouverte en explorant les réseaux sémantiques entre auteurs, affiliations ou mots-clés par exemple. Ce projet s'adosse à un cas d'usage spécifique, l'archive ouverte des publications du Cirad, Agritrop, sur laquelle tous les développements ont été mis en œuvre.

>>> accéder au programme >>>
<https://issa.cirad.fr/documents/documentation/programmeje>

17
>19
octobre
> BnF
Paris

JOURNÉES DES PÔLES ASSOCIÉS ET DE LA COOPÉRATION #JPAC22

Durant la journée plénière : interroger la notion de « valeur » autour de trois thèmes : la diversité des collections et des partenaires, la construction d'une bibliothèque numérique collective, l'enrichissement de nos pratiques professionnelles via la transmission. Le rendez-vous 2022 s'est organisé autour d'un programme facultatif composé de visites du nouveau site Richelieu de la BnF et d'ateliers hors-les-murs, dans divers établissements partenaires situés à Paris (mercredi 19 octobre matin).

+ d'autres rencontres encore, et en **Europe...**

02

>03

juin
> La
contemporaine
Nanterre

COLLOQUE INTERNATIONAL

Le projet DISSINVENT propose, pour la première fois, d'INVENTORIER, rendre visibles nationalement et internationalement et valoriser ces importantes collections produites par les DISSIDENCES « de l'Est » en exil en France, entre 1945 et 1991. Le colloque international de clôture "Histoire, archives et mémoires des dissidents et exilés de l'URSS et de l'Europe socialiste (1945-1991)" s'est tenu les 2 et 3 juin 2022 à La contemporaine.

>>> https://lcbam.hypotheses.org/files/2022/05/Programme-2-3-juin_web_petit.pdf

16

novembre
> Casa
de Velázquez
Madrid

JOURNÉE D'ÉTUDE : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DU PROGRAMME COLLEX-PERSÉE ARCHIVES BAELO

En lien avec la fin du projet, une journée d'étude est organisée à la Casa de Velázquez, à Madrid, la matinée du mercredi 16 novembre 2022.

>>> <https://www.casavelazquez.org/recherche-scientifique/activites-a-venir/news/presentation-des-resultats-du-programme-collex-persee-archives-baelo/>

16

novembre
> EFA
Webinaire
Athènes

WEBINAIRE DE FIN DU PROJET CHRONIKA

Le projet « Chronika » propose de compléter la base de données en réunissant l'ensemble de la documentation relative à la Chronique des fouilles en Grèce depuis sa première publication en 1920, soit 84 années de fouilles publiées dans le BCH.

>>> <https://www.efa.gr/images/manifestations/2022/colloques/2022-12-09-CHRONIKA.pdf>

29

>01

juin
> Bnu
et la MISHA
Strasbourg

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ INTERNATIONALE « LA REDÉCOUVERTE DES SANCTUAIRES GRECS À TRAVERS L'ÉTUDE DU FONDS CARL HALLER VON HALLERSTEIN CONSERVÉ À LA BNU DE STRASBOURG »

En clôture de la résidence-chercheur de Daniela Lefèvre-Novaro consacrée à l'étude et à la valorisation du fonds de l'archéologue Carl Haller von Hallerstein (1774-1817), une université d'été internationale se tiendra à Strasbourg, du 29 juin au 1er juillet prochains.

>>> https://www.collexpersee.eu/wp-content/uploads/2022/06/Universite-dete-axe-4-DU-HiSAAR_programme.pdf

COLLOQUE INTERNATIONAL COLLEX-PERSÉE CLODIFLE

Ce colloque « ARCHIVES, HISTOIRE, MÉMOIRES NUMÉRIQUES DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE ET DES FRANCOPHONIES » est l'occasion de présenter les résultats du projet Clodifflé, lauréat de l'AAP CollEx-Persée 2020. Le colloque de décembre 2022 est l'occasion de présenter les résultats du projet CollEx-Persée/Clodifflé dont il constitue la clôture, mais aussi de présenter les nombreuses perspectives de développement.

>>> accéder au programme >>>
<https://cent-eppfe.sciencesconf.org/>

08

>09

décembre
> Alliance
française
et Sorbonne
Nouvelle
Paris

07

>09

septembre
> Vienna
University
Library
Vienne

KUOPIO CONFERENCE 2022

Ces rencontres régulières ont pour vocation d'explorer le sujet toujours d'actualité de la conservation de l'imprimé sous les angles multiples de la stratégie, de l'évaluation économique, de la logistique et des enjeux de la substitution par le numérique. La 7ème conférence Kuopio s'intitule : "Review and Renew: Changing Strategies in Collection Management".

Gabrielle Richard (Persée) et Guillaume Niziers (Centre technique du livre de l'enseignement supérieur) représenteront le GIS CollEx-Persée avec une présentation sur la conservation partagée des périodiques dans l'enseignement supérieur français et le programme de numérisation concertée.

JOURNÉE D'ÉTUDE « AUTOUR DU MÉTADICIONNAIRE MÉDICAL MULTILINGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE MEDICA. »

La Bibliothèque interuniversitaire de santé – pôle médecine a organisé le 23 septembre 2022 une journée d'étude sur le Métadictionnaire médical multilingue de la bibliothèque numérique Medica.

>>> <https://u-paris.fr/bibliotheques/journee-detude-metadictionnaire-medical-multilingue/>

23

septembre
> Amphithéâtre
Georges Molinié
- Maison
de la recherche
de la Faculté
des Lettres
de Sorbonne
Université
Paris

SYMPHONIE.

Conserua me Domine.

jus: mirificavit omnes vo

cavit omnes voluntates meas

catae sunt infirmitates eorum: Multiplicatae sunt infirmita

Entrée.

ELÉMENTS CONCLUSIFS

Entrée.

à acceleraverunt.

postea acceleraverunt. postea

à acceleraverunt. acceleraverunt. postea acceleraverunt.

ero nominum eorum per labia mea.

Sanctis qui in terra sunt e-

luntates meas in eis. mirifi-

in eis. in eis. 8 Multipli-

tes eorum: postea poste-

postea acceleraverunt. postea poste-

6 Non congregabo. 6 nec memor

nec memor ero nominum eorum per

BILAN BUDGÉTAIRE

2017-2022

Le GIS s'est constitué avec un établissement porteur, la Bibliothèque nationale et universitaire, pour la durée de la convention. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche lui délègue 5 millions d'euros annuellement.

Traditionnellement, le GIS est constitué en trois grands pôles de dépenses :

- **LES CRÉDITS RÉCURRENTS** attribués aux 21 bibliothèques délégataires et associées pour le développement des collections et des services documentaires. Il s'agit d'un héritage CADIST assumé par le GIS et amplement questionné lors des travaux d'autoévaluation ;
- **LES PROGRAMMES NATIONAUX** liés à la feuille de route du GIS ;
- **LE MÉCANISME DES APPELS À PROJETS.**

A cela s'ajoutent

- le financement de **deux postes de contractuels** pour seconder la chargée de mission sur les aspects administratifs, financiers et de communication ;
- le **soutien en ressources humaines** aux opérateurs Abes et Persée ;
- le **chargé de projet Cartographie** jusqu'à présent placé au Muséum national d'histoire naturelle,
- **ainsi que les frais de gestion, de fonctionnement et d'investissement de la Bnu.**

Le niveau prévisionnel des réserves du SACD, après BR2-2022, est de 830 507 euros (chiffre à affiner début 2023).

En 2017, le ministère a versé à la Bnu 1 500 000 euros. Il s'agit, depuis lors, de la base du fonds de réserve, auquel s'ajoutent les soldes budgétaires des exercices 2018 à 2022.

En 2018, le ministère a versé 4 458 600 euros à la Bnu et directement 350 000 euros au CTLes et 200 000 euros à l'Abes.

En 2019, le ministère a versé 4 808 600 euros à la Bnu et directement 200 000 euros à l'Abes.

A partir de 2020, 5 000 000 d'euros sont délégués directement à la Bnu.

Fig1. Totaux des dépenses (2018-2022) par ligne budgétaire :

1. Dotation aux établissements
2. Programmes Nationaux
3. Appel à projets
4. Soutien aux opérateurs : Abes et Persée
5. Frais de fonctionnement du GIS et RH
6. Frais de gestion

'' Ces enveloppes financières ont été dépensées presque en totalité et de manière conforme à leur objet, le GIS assurant un suivi globalement rigoureux qui permet d'avoir rétrospectivement une vision assez fidèle de la situation.

AVIS IGSÉR''

Tableau 1. Bilan budgétaire 2017-2022

SUBVENTION annuelle	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	Moyenne
MESR	1 500 000 €	4 458 000 €	4 808 600 €	5 000 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €	25 767 200 €	4 294 533 €

DÉPENSES	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	Moyenne
Dotation aux établissements	-	2 429 000 €	2 429 000 €	2 429 000 €	2 429 000 €	2 429 000 €	12 145 000 €	2 429 000 €
Programmes Nationaux	-	-	1 212 300 €	1 327 000 €	1 641 937 €	1 332 033 €	5 513 270 €	1 102 654 €
Appel à projets	-	620 285 €	968 385 €	1 997 855 €	299 177 €	1 679 019 €	5 564 721 €	1 112 944 €
Soutien aux opérateurs : Abes et Persée	-	-	176 000 €	111 00 €	111 000 €	113 920 €	511 920 €	102 384 €
Frais de fonctionnement du GIS et RH	-	36 000 €	93 009 €	89 153 €	86 042 €	116 488 €	420 692 €	84 138 €
Frais de gestion	-	-	-	250 000 €	250 000 €	250 000 €	750 000 €	150 000 €
Total	-	3 085 285 €	4 878 694 €	6 204 008 €	4 817 156 €	5 920 460 €	24 905 603 €	4 981 121 €

Taux d'EXÉCUTION	-	69 %	101 %	124 %	96 %	118 %
-------------------------	---	------	-------	-------	------	-------

'' Le GIS a mis en place un tableau de suivi administratif et financier qui permet une vision assez exhaustive des actions soutenues depuis 2017 avec une traçabilité à chaque étape et des éléments à compléter jusqu'en 2024. À la date d'observation par la mission (janvier 2023), ce tableau recensait 140 conventions enregistrées, 256 bilans financiers (et éventuellement d'états de recouvrements de trop perçus reversés par les bénéficiaires), 270 notifications diverses, 135 rapports d'exécution définitifs jusqu'en 2021 inclus, 57 rapports en cours d'élaboration et 23 rapports à venir en 2023. Pour chaque ligne du tableau de suivi, les dates d'échéance sont précisément identifiées ainsi que les dates de relance éventuelle.

AVIS IGSÉR''

au fort St. Georges.

Mon. de Daphni (près d'Athènes).
après la réparation.

LES NICHE DOCUMENTAIRES DU COLLEX ÉTUDES IBÉRIQUES

Humain
et animal

Tourisme

Football
et société

Phénomènes
migratoires

Pratiques
alimentaires

POSTFACE

”En arrivant sur ma mission en mai 2018, année réellement fondatrice du GIS, je constatais d'emblée l'intérêt très fort de la communauté professionnelle vis-à-vis de CollEx-Persée : les attentes qu'elle manifestait alors n'ont jamais été démenties durant les quelques cinq ans et demi qui se sont écoulés depuis.

Le souhait de travailler en réseau, de s'entraider pour assumer les transformations en cours dans les bibliothèques, de se rapprocher des communautés de chercheurs et de développer des collections associées à des services innovants et, si possible, mutualisés, a été la matrice dans laquelle se sont inscrits toutes nos actions et programmes.

L'investissement du conseil scientifique de CollEx-Persée, instauré au même moment, immédiat et sans faille durant tant d'années, a été un gage de crédibilité, et nous devons beaucoup à cette instance dans notre reconnaissance comme infrastructure de recherche en information scientifique par le MESR. Qu'il me soit permis ici de dire le plaisir qui fut le mien de ce compagnonnage amical dans un respect réciproque même, dans les difficultés sources d'enseignements pour bâtir la suite du projet.

Les résultats sont nombreux, dans la ligne de notre feuille de route initiale : avoir un effet transformant dans les pratiques et faciliter l'accès et l'usage des matériaux de recherche par la communauté scientifique.

A commencer par la labellisation scientifique de fonds d'excellence qui engage les bibliothèques à décrire de manière adaptée aux besoins des chercheurs le contenu de leurs fonds.

La Cartographie CollEx-Persée compte aujourd'hui – et ce n'est qu'un socle de départ – 1664 fonds décrits dans le répertoire éponyme du CCFr, en un format favorisant une meilleure dissémination dans les projets de recherche ; la numérisation concertée de la littérature scientifique pilotée par l'UAR

Persée est en plein essor ; citons, enfin, l'organisation de plusieurs appels à projets spécifiques au dispositif et en cela uniques : depuis 2018, le financement de 92 projets collaboratifs «services», «numérisation enrichie», ou «résidences de chercheurs», a été le **symbole** (selon le mot de l'IGESR) **de la mission remplie par CollEx-Persée au bénéfice des chercheurs et des bibliothèques.**

Trois programmes ont été soutenus par le dispositif qui a reconnu leur vocation nationale : l'Ouvroir NumaHop, tout d'abord, qui vise une mise à disposition facilitée de cette plateforme par le développement d'une version en open source aisément installable, et doit permettre son déploiement futur en une plateforme mutualisée pour les établissements de l'ESR – projet porté par l'UAR Persée dans le programme de numérisation de CollEx-Persée 2. ResPaDon ensuite, qui a permis une première exploration concrète et un partage des compétences acquises à l'échelle internationale avec les communautés impliquées dans des projets dédiés aux archives du Web ; et enfin Ouvrir CartoMundi, pour établir un catalogue collectif national de la documentation cartographique, outil attendu de longue date et qui n'existe pas encore en France.

Pour autant, il semblerait que nous soyons toujours en transition et qu'un cap reste à franchir pour amplifier cette dynamique de transformation en privilégiant les projets associés à la recherche et en mobilisant les collections sous des formes nouvelles.

Le futur programme archives scientifiques en est un bel exemple. Mais d'autres thèmes comme la conservation numérique pérenne, cœur historique de notre mission, est aussi un sujet qui doit nous mobiliser, déjà bien balisé dans CollEx-Persée 1. Le foisonnement d'idées autour de services innovants liés aux humanités numériques montre assez la place que prendra ce champ prospectif dans la réflexion à venir dans tous nos programmes.

Les freins qui subsistent sont maintenant bien identifiés, comme les moyens de les lever : développer la relation avec les opérateurs nationaux de manière mieux concertée et conventionnée, connecter les initiatives prises avec celles d'autres infrastructures dans le contexte de la science ouverte, s'ouvrir à des financements sur projets nationaux ou européens, se doter d'outils de mesure d'impact, rester attentif à la constitution d'une collection nationale en mesure de répondre aux besoins des chercheurs (en lien avec les programmes CollEx-Persée Acquisitions aux résultats convaincants et Numérisation).

En vue de favoriser toutes ces évolutions, il faut penser une gouvernance engagée au plus haut niveau, mais aussi resserrée, investie et, partant, plus opérationnelle. Là, réside le vrai enjeu de 2023 car CollEx-Persée ne concerne plus seulement les bibliothèques ou les équipes de chercheurs ou l'IST, mais doit s'intégrer dans la stratégie globale des établissements de l'ESR comme un équipement scientifique collectif.

Je profite de cet article pour remercier les membres du réseau de leur confiance et de leur investissement en ressources humaines et en matière grise, dans le pilotage et le développement de programmes, les expertises, les projets, les labellisations, l'autoévaluation, la préfiguration, la communication, les conférences, bref, tous ces importants moments que nous avons vécus collégalement, le plus souvent dans des contraintes spatio-temporelles – confinements inclus – non négligeables. Nul doute que ces efforts, presque de pionniers, seront récompensés lors de la mise en place d'un projet CollEx-Persée 2 forcément meilleur et plus solide, car capitalisant sur l'expérience éprouvée."

Catherine Désos-Warnier

Chargée de mission CollEx-Persée

Tout le détail des projets et programmes cités sur collexpersee.eu

trouver l'Amplitude du ☉ à son lever ou
 l'horizon compris entre le ^{point du Midy} et celui qu'
 l'Amplitude est de son à plusieurs ^{visages importants} dans la
 rigueur pour déterminer la Variation de l'af
 dans ces ^{cas} & précédent article lorsqu'on veut a

33, Le compl. de la decl. du ☉, et le ^{compl. de la} dist. du ☉
 de son ☉ les successivement le ^{compl. de la lat.} de l'observateur
 deux Exes.

log. du rayon le log. de sinus des deux exes, et
 32 et de ^{compl. de la latitude} la moitié
 qui étant double donnera l'arc ^{de l'horizon}
 ☉ et le vrai point du Nord si la latitude est
 boreale ou toutes deux australes, et si donne
 le vrai point du Midy si l'une est boreale

986548
 914851
 928303...

971697
 914851
 986548
 9028303
 971697

010
 994
 8227
 18368
 9184

pour la decl. du ☉ pour suppliquer égale
 le fait
 calculer l'heure ^{vraie} qu'il est à laquelle on a o
 que toujours nécessaire: La Pratique en est
 article précédent excepté qu'il faut mettre
 simplement de la hauteur ^{du ☉} observée

66457
 922769
 989226

981897
 998878
 997915
 978630
 922769
 955861
 36192

ORDO SECVNDVS DE A
 CIBVS CARNIVORIS NO

LATINE Bubo. ITALICE
 GALLICE Chat huant, Hibou, Du
 Duc: nam alium minorem, quem Otum f
 Duc moyen, ou Hibou cornu. S A Baudi
 Lucherant,
 GERMANICE Franck/Hertzog/B

RÉFÉRENCES IMAGES & REMERCIEMENTS

- p. 1 : Conception ad hoc "Les manicules contre-attaquent" | © Jean-Pierre Rosenkranz et Alexandre Szmidt
- p. 2 : Planche de décor d'Adolph Appia, Adolphe Appia : 1^e septembre 1962 - 29 février 1928, Art Institut Orell Füssli, 1929. | © Théâtrethèque Gaston Baty, Université Sorbonne Nouvelle - Direction des Bibliothèques Universitaires
- p. 8-9 : Fonds Achille Dassonville (1890-1967) - Maroc - Vue panoramique de la ville de Moulay Idriss Zerhoun avec au premier plan, deux enfants | © licence ouverte Etalab et diffusées en libre accès via la plateforme nationale MédiHAL / Maison Méditerranéenne des sciences de l'Homme
- p. 10 : « Soldat de profil gauche avec tambour. 1717 – 1726. Jean Audran. Jean-Antoine Watteau ». | © MAH Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. Ancien fonds
- p. 14 : Photos de l'évènement | © Alexandre Rouvrais, Campus Condorcet
- p. 16 : Henri Labrousse. Coupe transversale de la salle de lecture de la bibliothèque Sainte-Geneviève avec élévation intérieure de la face ouest. Papier. Paris, 1850. Ms. 4273 (41) | © Bibliothèque Sainte-Geneviève
- p. 20-21 : xyz | © Service historique de la Défense
- p. 28-29-31 : Photos de l'évènement | © Ombeline Faure et Jean-Pierre Rosenkranz - photographes Bnu
- p. 44-45 : Livres sur les rayonnages de la salle de lecture de la bibliothèque, couverture du livre Les lois de l'amour. Les politiques de la sexualité en France de 1950 à nos jours de J. Mossuz Lavau | © Caroline Maufruid / Sciences Po/ DRIS - Collection de la bibliothèque, Direction de la Documentation
- p. 55 : Veterum sapientia ou La Sagesse des anciens, Barchusen, Johann Conrad (1666-1723), f. 9a | © Manuscrits de la Réserve, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Ms. 1032
- p. 58-59 : Composition avec Ombromanie, Litho St Aubin, 1860. Ici, la technique pour réaliser une tête de Polichinelle. Fonds Pierre Féret ; Serge, Clowns, girls, cinéma, Editions Photo-ciné, 1928. Fonds Pierre Féret ; Pierre de Lano, Celles qui dansent, H. Simonis éditeur, circa 1897. Fonds Pierre Féret. | © Théâtrethèque Gaston Baty, Université Sorbonne Nouvelle - Direction des Bibliothèques Universitaires
- p. 61 : Détail d'une des ais du manuscrit de la perfection de sagesse en huit-mille vers, Inde du Nord, XI^e siècle MS.SL.68 | © Collège de France-Institut des civilisations (Pôle Mondes asiatiques)/ DRPD
- p. 62 : Louise Weiss, Andrée Lehmann et deux autres femmes collant des affiches pour le droit de vote des femmes sur les grilles du métro Jules Joffrin, Paris 18^e | © Agence de presse Mondial Photo
- p. 64 : Composition • Mai 68 : Editeur : Rexton, Auteurs : VITALE Duccio et NEDELEC François, 1988 • Oil Spill : Editeur : Newhagy Inc., 1990 • JOLIVET, Joëlle et Laura JAFFE. Presque tout. Paris : Seuil jeunesse. 2004. Crédit photo : LAT • MAGANA, Jessie et Alexandre MESSAGER. Des mots pour combattre le racisme. Nouvelle éd.
- Paris : Syros. 2020. Crédit photo : LAT • Identity : Editeur : Identity Toys Inc, 1983 • SWIFT, Jonathan et Arthur RACKHAM. Voyages de Gulliver dans les contrées lointaines. Quimper : Corentin. 1995. (Les Belles images ; n° 1 et 2). Crédit photo : LAT • BRUNHOFF, Laurent de. Babar et le professeur Grifaton. Paris : L'École des loisirs. 1982. (Albums Babar ; n° 8). Crédit photo : LAT • L'Appel du Chtulhu, 1^{ère} édition française : Editeur : Descartes Editeurs, Auteur : PETERSEN Sandy, Illustrateur : DAY Gene, Traducteurs : BALCZESAK Jean et GONZALES Joachim, 1984 • FLAVIGNY, Laure, Jessie MAGANA, Aurélie BOISSIERE, et al. Atlas d'histoire: d'où vient la France ? Arles : Actes Sud junior. 2020. Crédit photo : LAT • Oil Power : Editeur : Antfamco, 1982 • Rencontre Cosmique : Editeur : Descartes Editeurs, Auteurs : NORTON Bill, OLOTKA Peter, KITTREDGE Jack, EBERLE Bill, 1986 • G.I. JOE Adventure Board game : Editeurs : Hasbro, Warner Bros Inc., 1982 | © Bibliothèque universitaire Edgar Morin – Fonds patrimonial du jeu de société
- p. 69 : Photos de l'évènement | © Ombeline Faure - photographe Bnu
- p. 71 : M. Sagemolen (sous la dir. de J. van Horne). Myologie du corps entier et de la face. Face antérieure. Vue générale après ablation des tissus cutané et graisseux. Leyde, vers 1660. Cote BIU Santé médecine : Ms 30, fol. 3r. Licence Ouverte. (Numérisation : BnF, centre Joël-le-Theule, dans le cadre du projet de recherche et de restauration des manuscrits Ms 27 à Ms 30.) | © BIU Santé médecine
- p. 72-73 : Motets pour la chapelle du Roy, mis en musique, par Monsieur l'abbé Robert, maître de la musique de ladite chapelle. Premier dessus de recits. 1684 | © Bibliothèque Sainte-Geneviève, Ms. 1032
- p. 76 : Composition avec croquis issu du fonds Emile Burnouf, plaque de projection stéréoscopique issue du fonds Paul Perdrize et estampages | © Université de Lorraine, Direction de la Documentation
- p. 77 : Acquisitions de niches, CollEx études ibériques - UT2J. Conception ad hoc | © Mathieu Ardit / UT2J
- p. 79 : Livres des éditions des Presses de Sciences Po, publications | © Caroline Maufruid / Sciences Po
- p. 80 : Manuscrit de l'abbé Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762), astronome ayant cartographié le ciel austral. Numérisation effectuée avec le soutien de CollEx-Persée. Bibliothèque de l'Observatoire de Paris, C3/47 | © Bibliothèque de l'Observatoire de Paris
- p. 83 : Gesner, Conrad (1516-1565), « Icones avium omnium », Bibliothèque Numérique de la Sorbonne | © NuBis, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, cote : RXVIB 3= 80. Pièce 2
- p. 82 : Plates illustrative of the researches and operations of G. Belzoni in Egypt and Nubia (London : John Murray, 1821-1822). Planche n°15. Ouvrage numérisé dans le cadre du projet Bibliothèques d'Orient (BnF) / Egynum (CollEx Persée) | © Institut français d'archéologie orientale
- p. 84 : Vague de papier | © JPR/Firefly AI

Plate 11

Plate 15

FROM THE GREAT TEMPLE OF JERSAMBEL IN SYRIA.

Plate 16

TABLET FOUND BY G. HELEONI IN THE RUINS OF THE TEMPLE OF BERENICE ON THE RED SEA.

FROM THE TOMBS OF THE KINGS AT THEBES, DISCOVERED BY G. HELEONI.

Ce présent rapport est le résultat d'un travail collectif. Nombreux sont les membres du réseau qui ont bien voulu y contribuer. Et notamment *via* la remise d'illustrations, pour la plupart issues des précieux fonds dont qu'ils assurent la conservation ; ou tirées d'"instantanés" des lieux qu'ils habitent. Qu'elles et ils en soient remerciés :

Catherine Angevelle-Mocellin,
Laurie Aoustet,
Marianne Delacourt,
Louis Delespierre
Jean-François Dubos,
Ombeline Faure,
Jean Guillemain,
Céline Hersant,
Agnès Macquin,
Jean-Christophe Peyssard,
Caroline Riberaigua,
Hélène Robin,
Jean-Pierre Rosenkranz,
Marc Scherer,
Aleth Tisseau des Escotais,
Michel Zumkir...

Et merci aussi à tout ceux ayant remis, de près ou d'un peu plus loin, des éléments de contenus dans cette démarche...
Merci enfin aux relecteurs et particulièrement à Régine Sutter pour toutes ses remarques avisées...

